

(سوگند به خالق هویدا)

Geburtsurkunde der Arbeit

(Identity impression)

« **Great Thought|Gedankenwolke** »

Mahan Kaveh | Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Mechanical Engineering Student (Writer, Director, composer, west Philosophy Researcher)

October 2020 | 1399 بهمن

GODMENT
Unterschrift des Autors:

Godment-11228

NO:30

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Die heutige Welt ist voller Ideen, die manchmal destruktiv und manchmal konstruktiv sind. Die Zerstörer präsentierten ihren Vorfahren Lehren namens Nichts. Sie schenkten allen das Nichts. Ihre Gedanken waren voller Liebe für Aas und ihre Lippen waren blutbefleckt, aber das sind die Gedanken von Menschen, die in Gesellschaften aufgewachsen sind, in denen Traditionen und Moral den Kapitalisten den Weg geebnet hatten, einen größeren Anteil an Eigentum zu erwerben und sich selbst zu erobern. Mit dem Aufstieg von Übermenschen mit zerstörerischen Gedanken und festen und entschiedenen Gedanken, die Marx, Lenin und ... diese Ideen begründet hatten, erschienen große Männer wie Mussolini, Stalin und Hitler. Menschen, deren Faschismus ihre Identität und der Marxismus ihr kreatives Denken war. Im Rest dieses Artikels werden wir über die Meinungen und die Vorstellung dieser Menschen sprechen, und wir hoffen, dass wir durch das Kennen dieser Menschen unseren Weg mit mehr Wissenschaft und Wissen aufbauen können.

Schlüsselwörter: Adolf Hitler-Joseph Stalin-Benito Mussolini-Faschismus-Marxismus-Sozialismus

Einführung:

Bei den genannten Personen hat der Faschismus breite Wurzeln, die aus der Philosophie stammen und in den Gedanken aller drei Personen gemeinsam sind. Die ideologischen Grundlagen des Faschismus wurzeln in mehreren Quellen. Mussolini ließ sich von den Werken Platons, Georges Sorels, Nietzsches und den ökonomischen Ideen Vilfredo Paretos inspirieren, um die Idee des Faschismus zu entwickeln. Er lobte Platons Präsident, ein Buch, das er oft zur Inspiration las. Er hielt sich für einen Intellektuellen, er war auch ein begabter Buchleser; Zu seinen Interessen in der europäischen Philosophie gehörten Sorel, der italienische Futurist Filippo Tommaso Marinetti, der französische Sozialist Gustav Hervé, der italienische Anarchist Erico Malatesta und die deutschen Philosophen Friedrich Engels und Karl Marx. . Auch Hitler wollte ein Deutschland ohne Juden und versuchte, eine neue Ordnung gegen die internationale Ordnung zu errichten, die aus seiner Sicht von Frankreich und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg zu Unrecht geschaffen worden war. In seinen ersten sechs Jahren an der Macht erlebte Deutschland nach der Weltwirtschaftskrise einen raschen wirtschaftlichen

Aufschwung, löste sich von den nach dem Ersten Weltkrieg auferlegten Beschränkungen und annektierte die umliegenden deutschen Gebiete, was Hitler sehr beliebt machte. In faschistischen Regierungen steht die Person, die an der Spitze der Regierung steht, über dem Gesetz. Ganz im Einklang mit den faschistischen Regimen schränkt die Regierungsorganisation individuelle Freiheiten ein und unterdrückt jede Oppositionsbewegung, indem sie sich auf militärische Macht und politische Interessengruppen und Propagandamittel stützt, die der Regierung zur Verfügung stehen. Die widersprüchlichste Person der Geschichte, die zufällig eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen der Geschichte ist (Stalin), kann nicht einfach übergangen werden. Von seiner komplexen Beziehung zu Kirche und Religion bis zu seiner Verbindung mit Hitler im Zweiten Weltkrieg. Dies war jedoch eine kurze Einführung in die Aktivitäten und Meinungen dieser einflussreichen Personen in der Geschichte. In der Fortsetzung dieses Artikels werden wir einen Überblick über ihre Aktivitäten und die Meinungen und Gedanken dieser Ältesten geben.

Benito Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini (vollständiger Name auf Italienisch: Benito Amilcare Andrea Mussolini) (geboren am 29. Juli 1883 - gestorben am 28. April 1945) war seit der Machtübernahme der Faschisten im Oktober 1922 bis 1943 Premierminister des Königreichs Italien, und der Führer der Italienischen Sozialrepublik von diesem Jahr an bis zu seiner Hinrichtung im Jahr 1945. Als Journalist und Politiker war Mussolini von 1910 bis 1914 ein führendes Mitglied des Nationalkomitees der Sozialistischen Partei Italiens (PSI). Er wurde jedoch aus dem PSI ausgeschlossen, weil er die militärische Intervention im Ersten Weltkrieg entgegen dem Neutralitätsansatz des PSI unterstützt hatte. Mussolini diente während des Krieges in der italienischen Armee, bis er 1917 verwundet und entlassen wurde. Mussolini jedoch verurteilte die PSI, seine Ansichten konzentrierten sich nun eher auf Patriotismus als auf Sozialismus, und er gründete später die Faschismusbewegung, die mit Egalitarismus und Klassenkampf kollidierte. Als Ergebnis des Marsches auf Rom im Oktober 1922 wurde Mussolini Italiens jüngster Ministerpräsident. Nachdem Mussolini und seine Anhänger jede politische Opposition durch seine Geheimpolizei unterdrückt und Arbeitsstreiks verboten

hatten, festigten sie ihre Macht durch eine Reihe von Gesetzen, die die Nation auf einen Einparteienstaat reduzierten. In fünf Jahren hatte Mussolini die Macht sowohl durch legale als auch durch nicht legale Maßnahmen aufgebaut und war bestrebt, einen totalitären Staat zu errichten. 1929 unterzeichnete Mussolini den Lateranpakt mit dem Vatikan, um den jahrzehntelangen Konflikt zwischen der italienischen Regierung und dem Papst zu beenden, und erkannte damit die Unabhängigkeit der Vatikanstadt an.

Mussolinis Außenpolitik konzentrierte sich auf die Ausweitung des Einflussbereichs des italienischen Faschismus. 1923 begann er [den sogenannten Krieg], um „Libyen zu befrieden“, und als Reaktion auf den Tod eines italienischen Generals befahl er die Bombardierung der griechischen Insel Korfu. 1936 bildete Mussolini nach der Abessinien-Krise und dem Zweiten Italienisch-Äthiopischen Krieg „Italienisch-Ostafrika“ durch die Fusion von Eritrea, Somalia und Äthiopien. 1939 besetzten italienische Truppen Albanien. Zwischen 1936 und 1939 befahl Mussolini die militärische Intervention Italiens im spanischen Bürgerkrieg zur Unterstützung von Francisco Franco. Gleichzeitig versuchte Mussolinis Italien, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern und war an der Strasa-Front, dem Lytton-Bericht, dem Vertrag von Lausanne, dem Vier-Mächte-Pakt und dem Münchner Abkommen beteiligt. Jedenfalls distanzierte sich Italien von Großbritannien und Frankreich, indem es mit Deutschland und Japan die Achsenmächte bildete. Am 1. September 1939 marschierte Deutschland in Polen ein und verursachte die Kriegserklärung zwischen Frankreich und Großbritannien und den Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Mussolini wurde am 29. Juli 1883 in Doia di Predapio, einer Kleinstadt in der Provinz Forli in der Emilia Romagna, geboren. Später, während der Herrschaft des Faschismus, wurde Predappio für Besucher von Mussolinis Geburtsort die "Stadt des Duce" und Forli auch der Spitzname "Stadt des Duce".

Benitos Vater, Alessandro Mussolini, war ein sozialistischer Schmied, während seine Mutter, Rosa Maltoni, eine fanatische katholische Schullehrerin war. In Übereinstimmung mit den politischen Neigungen seines Vaters wurde Mussolini Benito nach dem Vornamen des liberalen mexikanischen Präsidenten Benito Juarez genannt, während seine zweiten Vornamen Amilcare und Andrea den italienischen Sozialisten Andrea Costa und Amilcare Cipriani gehörten, deren Vater Benito sie

nannte nach seinem Sohn. Benito war das älteste von drei Kindern seiner Eltern. Die anderen beiden Kinder hießen Arnaldo und Edwige.

Als kleiner Junge verbrachte Mussolini gelegentlich Zeit in der Werkstatt seines Vaters. Mussolinis frühe politische Ansichten wurden stark von seinem Vater beeinflusst, der die nationalistischen Persönlichkeiten der italienischen humanistischen Tendenzen des 19. Jahrhunderts bewunderte, darunter Carlo Pisacane, Giuseppe Mazzini und Giuseppe Garibaldi. Die politische Vision seines Vaters verband die Ansichten anarchistischer Persönlichkeiten wie Carlo Cafiero und Mikhail Bakunin, den militärischen Autoritarismus von Garibaldi und den Patriotismus von Mazzini. 1902, am Todestag Garibaldis, hielt Mussolini eine öffentliche Lobrede auf diesen republikanischen Patrioten.

Konflikte zwischen seinen Eltern über die Religion führten dazu, dass Mussolini im Gegensatz zu vielen Italienern nicht bei der Geburt getauft wurde und dies lange Zeit blieb. In einem Kompromiss zwischen seinen Eltern wurde Benito in ein Internat der salisischen Mönche geschickt. Nach seinem Eintritt in die neue Schule erwarb Mussolini gute Noten und schloss sein Vorbereitungslehramtsstudium erfolgreich ab. Im Februar 1909 verließ Mussolini Italien erneut, diesmal um den Posten des Sekretärs der Arbeiterpartei in der italienischsprachigen Stadt Trient, damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie (heute Teil Italiens), anzunehmen. Er arbeitete auch für die örtliche Sozialistische Partei und gab deren Zeitung *L'Avvenire del Lavoratore*, die Zukunft der Arbeiter, heraus. Nach seiner Rückkehr nach Italien verbrachte er kurze Zeit in Mailand und kehrte 1910 in seine Heimatstadt Forlì zurück, wo er die wöchentlich erscheinende *Lotta di classe* (Klassenkampf) herausgab. Mussolini betrachtete sich als Intellektuellen, er war auch ein erfahrener Bücherleser; Zu seinen Interessen in der europäischen Philosophie gehörten Sorel, der italienische Futurist Filippo Tommaso Marinetti, der französische Sozialist Gustav Hervé, der italienische Anarchist Erico Malatesta und die deutschen Philosophen Friedrich Engels und Karl Marx. Mussolini war Autodidakt in Französisch und Deutsch und übersetzte Manuskripte von Nietzsche, Schopenhauer und Kant ins Italienische.

Er veröffentlichte mehrere Abstracts zur deutschen Literatur, einige Erzählungen und auch einen Roman mit dem Titel *L'amante del Cardinale*. Er hatte jetzt Ehrfurcht vor einem der prominentesten Sozialisten Italiens. Im September 1911 beteiligte

sich Mussolini an einer von Sozialisten angeführten Revolte gegen Italiens Krieg in Libyen. Wütend prangerte er Italiens „imperialistischen Krieg“ in Libyen an, der ihm fünf Monate Gefängnis einbrachte. Nach seiner Freilassung half er beim Ausschluss von Ivanovo Bonomi und Leonida Bisolati aus der Sozialistischen Partei; Weil er sie für zwei Revisionisten hielt, die den Krieg unterstützt hatten. Mussolini war mit marxistischen Schriften so vertraut, dass er in seinen Schriften nicht nur die bekanntesten marxistischen Werke zitierte, sondern auch weniger bekannte Werke. Während dieser Zeit betrachtete sich Mussolini als Marxist und beschrieb Marx als "den größten unter den Theoretikern des Sozialismus".

Ausschluss aus der Sozialistischen Partei Italiens

Eine Reihe sozialistischer Parteien unterstützten zunächst den Ersten Weltkrieg, der im August 1914 ausbrach. Als der Krieg begann, unterstützten österreichische, britische, französische und deutsche Sozialisten aus dem damaligen Patriotismus heraus die militärische Intervention ihres Landes in den Krieg. Es war ein Aufstand, sie gehorchten. Das Kriegereignis verursachte den Aufstieg des italienischen Patriotismus und der Krieg wurde von verschiedenen politischen Fraktionen unterstützt. Einer der prominentesten und prominentesten italienischen Patrioten zur Unterstützung des Krieges war Gabriele D'Annunzio, der die Rückgabe der verlorenen italienischen Staaten befürwortete, die jetzt unter österreichischer Besatzung standen, und dazu beitrug, die italienische Nation zu ermutigen, eine Intervention im Krieg zu unterstützen.[31] Die Liberale Partei Italiens, unter der Führung von Paolo Boselli, ermutigte zum Eingreifen in den Krieg auf Seiten der Alliierten und nutzte die Dante-Alighieri-Gesellschaft, um den italienischen Nationalismus zu fördern. Die italienischen Sozialisten waren in zwei Pole gespalten: entweder für den Krieg oder dagegen. Eine Reihe von Syndikalisten, darunter Alexte de Ambris, Filippo Coriodoni und Angelo Oliviero Olivetti, hatten bereits ihre Unterstützung für eine Intervention erklärt, bevor Mussolini Stellung zum Krieg bezogen hatte. Nachdem eine Reihe von Anti-Militarisierungsdemonstranten getötet wurden, was zu einem landesweiten Streik führte, der als "Rote Woche" bekannt war, beschloss die Italienische Sozialistische Partei, sich dem Krieg zu widersetzen.

Mussolini verfolgte zunächst den Ansatz, die Entscheidung der Partei zu unterstützen, und schrieb im August 1914 (dem ersten Kriegsmonat) in einem

Artikel: „Tod dem Krieg. Wir bleiben neutral.“ Er sah den Krieg als Chance, er glaubte, dass der Krieg den Italienern Österreich-Ungarns eine Chance gab, sich vom Joch der Habsburger zu befreien. [Aber] er beschloss schließlich, seine Unterstützung für den Krieg zu erklären, indem er die Notwendigkeit der Sozialisten betonte, die Dynastien Hohenzollern und Habsburg in Deutschland und Österreich-Ungarn zu stürzen, die seiner Meinung nach den Sozialismus ständig unterdrückten.

Indem er die Achsenmächte als reaktionär verurteilte und imperialistische Pläne gegen Belgien und Serbien verfolgte, wie sie es historisch mit Dänemark, Frankreich und Italien getan hatten, so dass Hunderttausende Italiener unter der Herrschaft der Habsburger-Dynastie lebten, förderte Mussolini seine Politik. Er argumentierte, dass der Zusammenbruch der Königreiche Hohenzollern und Habsburg und die Zerschlagung der „reaktionären“ Türkei günstige Bedingungen für die Arbeiterklasse schaffen würden. Während Mussolini ein Anhänger der Kräfte des Herzens war, reagierte er auf den konservativen Charakter des Zarenreichs mit der Aussage, dass die für den Krieg notwendige Mobilisierung der Kräfte die reaktionäre Autorität Russlands zerstören würde und dass dieser Krieg Russland dazu führen würde soziale Revolution negativ] gezeigt. Er sagte, dass der Krieg für Italien den Prozess der italienischen Einigung (Risorgimento) abgeschlossen habe, indem er die Italiener Österreich-Ungarns in Italien integriert und auch das italienische Volk als Mitglied der italienischen Nation in das einbezogen habe, was später als erster italienischer Nationalist bezeichnet wurde. Er behauptete auch, dass die enormen sozialen Veränderungen, die der Krieg hervorrufe, bedeuteten, dass er als revolutionärer Krieg unterstützt werden könne. Als sich Mussolinis Unterstützung für die Teilnahme am Krieg verstärkte, geriet er in Konflikt mit Sozialisten, die sich dem Krieg widersetzt hatten. Er griff die Kriegsgegner an und behauptete, dass jene Proletarier, die den Pazifismus unterstützten, in Opposition zu jenen Proletariern stünden, die Italien auf einen revolutionären Krieg vorbereiten. Er begann, die Sozialistische Partei Italiens und das Wesen des Sozialismus zu kritisieren, weil sie die nationalen Probleme, die zum Ersten Weltkrieg führten, nicht erkannt hatte. Mussolini wurde wegen seiner Unterstützung der Kriegsintervention aus der Partei ausgeschlossen.

Die Gründung des Faschismus und der Dienst im Ersten Weltkrieg

Nachdem Mussolini wegen seiner Unterstützung für die Intervention im Ersten Weltkrieg aus der Italienischen Sozialistischen Partei ausgeschlossen worden war, vollzog er eine radikale Veränderung: Er beendete seine Unterstützung für den Klassenkampf und schloss sich dem Lager des revolutionären Nationalismus an, der über den Klassenkampf hinausging. Seine nationalistische Unterstützung für die Intervention im Ersten Weltkrieg ermöglichte es ihm, finanzielle Hilfe von Ansaldo und anderen Waffenfirmen zu erhalten, um die Zeitung „People of Italy“ zu gründen und Sozialisten und Revolutionäre davon zu überzeugen, den Krieg zu unterstützen. Ab Mai 1915 wurden Mussolinis Faschisten aus französischen Quellen weitere finanzielle Erleichterungen gewährt. Es wurde angenommen, dass die französische Hilfe von den Sozialisten dieses Landes kam, die die Einrichtung entsandten, um rebellische Sozialisten zu unterstützen, die [entgegen der offiziellen Praxis ihrer Partei] wollten, dass Italien auf der Seite Frankreichs in den Krieg eintritt.

Am 5. Dezember 1914 verurteilte Mussolini den orthodoxen Sozialismus* dafür, dass er nicht erkannt habe, dass der Krieg tatsächlich eine nationale Identität und Loyalität geschaffen habe, die viel bedeutender sei als Klassenunterschiede. In einer Rede, in der er die Nation als eigenständige Einheit anerkennt – ein Konzept, das er vor dem Krieg abgelehnt hatte – kündigte er offiziell seinen Positionswechsel an:

Die Nation ist nicht verschwunden. Wir dachten gerne, dass das Konzept [von Nation] völlig inexistent ist ... {das Konzept von} Klasse kann [das Konzept von] Nation nicht zerstören. Die Klasse manifestiert sich als eine Koalition von [wirtschaftlichen] Interessen, aber die Nation umfasst die Geschichte der Emotionen, Bräuche, Sprache, Kultur und Rasse. Die Klasse kann nur ein grundlegender Teil der Nation sein, aber der Teil kann den anderen (das Ganze) nicht zerstören.

Wo immer man ein Volk findet, das sich nicht in seine eigentlichen sprachlichen und rassischen Grenzen integriert hat – wo die nationale Frage eindeutig ungelöst ist – ist der formelhafte Klassenantagonismus absurd, wirkungslos und folgenreich. In einer solchen Situation sieht die Klassenbewegung, dass sie durch ein unangemessenes historisches Klima geschwächt wurde

Gründung der Nationalen Faschistischen Partei

Als er im Ersten Weltkrieg aus dem Dienst der Alliierten entlassen wurde, war ihm nur noch ein Rest sozialistischer Geist geblieben. Tatsächlich war er jetzt davon überzeugt, dass der Sozialismus als Doktrin zutiefst gescheitert war. 1917 trat Mussolini in die Politik ein, indem er von der britischen Sicherheitsorganisation MI5 ein wöchentliches Gehalt von 100 Pfund (entspricht 6.000 Pfund im Jahr 2009) erhielt. Seine Aufgabe war es, die Anti-Kriegs-Demonstranten in ihren Häusern zu halten und Warlord-Propaganda zu starten. Diese Stipendien wurden von Sir Samuel Hovar gewährt. Viel später sagte Mussolini, er habe 1919 das Gefühl, dass „der Sozialismus als eine andere Doktrin tot ist; Und es hat nur als Groll weitergelebt.“

Die ideologischen Grundlagen des Faschismus wurzeln in mehreren Quellen. Mussolini ließ sich von den Werken Platons, Georges Sorels, Nietzsches und den ökonomischen Ideen Vilfredo Paretos inspirieren, um die Idee des Faschismus zu entwickeln. Er lobte Platons Präsident, ein Buch, das er oft zur Inspiration las. Das Buch der Präsidenten beschrieb eine Reihe von Ideen, die der Faschismus ebenfalls förderte, darunter die Herrschaft einer Elite, die den Staat als höchste Autorität ansah (Kapitel al-khattab), die Opposition gegen die Demokratie, die Bewahrung des Klassensystems und die Förderung der Partizipation Anstrengung (anstelle von Klassenkonflikten), Ablehnung von Egalitarismus, Ermutigung zur Militarisierung einer Nation durch die Schaffung einer Kriegerklasse, Beharren darauf, dass die Bürger die ihnen von der Regierung vorgeschriebenen staatsbürgerlichen Angelegenheiten erledigen, und Ausnutzung staatlicher Eingriffe in Bildungsfragen Der einzige Unterschied war, dass Plato ein Idealist war und sich auf das Erreichen von Gerechtigkeit und Moral konzentrierte, während Mussolini und der Faschismus realistisch waren und sich auf das Erreichen politischer Ziele konzentrierten.

Die Idee hinter Mussolinis Außenpolitik war der vitale Raum (auf Italienisch: Spazio vitale; auf Englisch: Vital space); Ein Begriff im Faschismus, der dem deutschen Begriff des Lebensraums im nationalsozialistischen Denken entsprach. Das Konzept des kritischen Raums wurde erstmals 1919 bekannt gegeben, als das gesamte Mittelmeer neu definiert wurde, um es als eine einheitliche Region zu sehen, die in der Antike zum Römischen Reich gehörte; Das Mittelmeer wurde auch als ausschließliche Einflussphäre Italiens definiert. Auch das Besiedlungsrecht der slawischen Nachbarn Italiens und des Mittelmeerraums, in dem Völker beheimatet waren, denen Unterentwicklung (Barbarei) vorgeworfen wurde, wurde mit dem

Argument gerechtfertigt, Italien leide unter Überbevölkerung (proportionaler Mangel an Wohnraum).).

Er entlehnte die Idee eines natürlichen Konflikts zwischen wohlhabenden kapitalistischen Nationen wie Großbritannien und proletarischen Nationen wie Italien, die erstmals vor 1914 von Enrico Corradini vorgeschlagen wurde, und behauptete, Italiens grundlegendes Problem bestehe darin, dass kapitalistische Nationen wie Großbritannien ständig im Spiel seien der Weg Italiens, um den lebenswichtigen Raum zu erreichen, der es ihm ermöglicht, wirtschaftlich zu wachsen. Mussolini bezog die Fähigkeit einer Nation zum wirtschaftlichen Wachstum auf die Größe des Territoriums, und aus seiner Sicht konnte das Problem der Armut in Italien nur gelöst werden, indem der notwendige lebenswichtige Raum erworben wurde. Obwohl der biologische Rassismus im Denken des Faschismus weniger wichtig war als der Nationalsozialismus (Nationalsozialismus), war der Begriff des vitalen Raums (Spazio vitale) für den Faschismus von Anfang an stark mit unsichtbarem Rassismus aufgeladen. Mussolini behauptete, dass es ein "natürliches Recht" für stärkere Völker gebe, "minderwertige" Völker wie die barbarischen Slawen Jugoslawiens zu versklaven und zu unterwerfen. In einer Rede im September 1920 sagte er:

Wenn wir mit einer Rasse wie den Slawen, den Madonen und den Barbaren konfrontiert sind, sollten wir nicht die Zuckerbrot-, sondern die Peitschenpolitik verfolgen ... Wir sollten uns keine Sorgen um neue Opfer machen ... Die Grenze Italiens muss passieren den Brennerpass, den Monte Nuevos und die Dinari-Alpen ... Ich werde Ihnen sagen, dass wir den Komfort von 500.000 Barbarenslawen für 50.000 Italiener opfern können ...

Als Italien von 1918 bis 1920 die ehemaligen österreichisch-ungarischen Gebiete besetzte, wurden insbesondere nach dem Gesellschaftsgesetz (1925) fünfhundert slawische Vereine (zum Beispiel der Sokol-Turnerverein) und eine etwas geringere Anzahl von Bibliotheken verboten Gesetz über öffentliche Demonstrationen (1926) und Gesetz über öffentliche Ordnung (1926) – einschließlich des Siegels der klassischen Lyzeen in Patsin, des Siegels des Gymnasiums in Voloska (1918) und des Siegels von 500 slowenischen und kroatischen Grundschulen.[58] Tausend "slawische" Lehrer, die auch nach Sardinien und Süditalien zwangsumgesiedelt wurden.

Mussolini argumentierte weiter, Italien sei berechtigt, eine imperialistische Politik in Afrika zu verfolgen, weil er alle Schwarzen als „unterlegen“ gegenüber Weißen ansehe. Er behauptete, dass die Welt in eine Hierarchie von Rassen unterteilt sei (obwohl diese Ideen eher aus kulturellen als aus biologischen Gründen gerechtfertigt waren) und dass die Geschichte nichts anderes als ein darwinistischer Kampf zwischen verschiedenen Rassen um Macht und Territorium sei. Mussolini sah in den hohen Wachstumsraten in Afrika und Asien eine Bedrohung für die weiße Rasse und stellte oft die beredte Frage: „Sind die Schwarzen und Gelben hinter der Tür?“ Und dann würde er antworten "Ja, das sind sie!". Mussolini glaubte, dass die Vereinigten Staaten dem Untergang geweiht seien, weil schwarze Amerikaner eine höhere Geburtenrate hätten als Weiße, was unweigerlich dazu führen würde, dass Schwarze Amerika dominieren und erniedrigen würden. Die eindeutige Tatsache, dass Italien unter Überbevölkerung leidet, wurde als Beweis für die kulturelle und spirituelle Kraft der Italiener angesehen; Italiener, die auch das Recht hatten, die Ländereien zu kolonisieren, die Mussolini aus historischen Gründen als zu Italien gehörend ansah; Das heißt, die Länder, die das Erbe des Römischen Reiches waren. In Mussolinis Gedanken war die Demographie ein Schicksal: Die Nationen mit einer wachsenden Bevölkerung waren die Nationen, die dazu bestimmt waren, zu erobern, aber die Nationen mit einer schrumpfenden Bevölkerung waren schwächer werdende Mächte und verdienten den Tod. Damit wird die Bedeutung des Natalismus für Mussolini deutlich, denn nur durch die Steigerung der Geburtenrate konnte Italien gesichert werden, dass seine Zukunft als Großmacht seinen vitalen Raum gewinnen würde. Nach seinen Berechnungen sollte die Bevölkerung Italiens auf 60 Millionen Menschen anwachsen, damit Italien einen Krieg im großen Stil führen könne – aus diesem Grund bestand er darauf, dass italienische Frauen mehr Kinder haben sollten, um dies zu erreichen genannte Nummer.

Mussolini und die Faschisten wollten gleichzeitig „revolutionär“ und „konservativ“ bleiben; Weil diese Idee ganz anders war als die damalige politische Stimmung, wird sie manchmal auch als „Dritter Weg“ bezeichnet. Faschisten, von einem von Mussolinis Vertrauten namens Dino Grandi, bildeten bewaffnete Trupps von Veteranen, die Schwarzhemden (auf Italienisch: Squadristi) genannt wurden; mit dem Ziel, mit eiserner Faust wieder Ordnung auf die Straßen Italiens zu bringen. Die schwarzen Kleider mit den Kommunisten, Sozialisten und Anarchisten fielen in die Menge und während der Demonstrationen; Natürlich haben sich alle genannten

Gruppen auch gegenseitig umgebracht. Die italienische Regierung mischte sich jedoch selten in die Arbeit der Schwarzhemden ein, teilweise weil die mögliche Bedrohung und öffentliche Angst vor einer kommunistischen Revolution das Land erfasst hatte. Faschisten wuchsen schnell; Zwei Jahre später formierten sie sich auf einem Kongress in Rom als Nationale Faschistische Partei. 1921 zog Mussolini erstmals ins Parlament ein. Von 1911 bis 1938 hatte Mussolini eine illegale Beziehung mit einer jüdischen Autorin und Akademikerin namens Margherita Sarfati; Diejenige, die den Spitznamen „jüdische Mutter des Faschismus“ erhielt.

Tod

Am 25. April 1945 rückten die Alliierten nach Norditalien vor und der Fall der Republik Salou stand unmittelbar bevor. Mussolini und seine Geliebte Clara Petacci planten, in die Schweiz zu gehen, ein Flugzeug zu besteigen und nach Spanien zu fliehen (wo Mussolini gute Beziehungen zur faschistischen Regierung Francos hatte). Zwei Tage später, am 27. April, wurden sie in der Nähe des Dorfes Dongo (Dongo) in der Nähe des Comer Sees von kommunistischen Partisanen namens Valerio und Bellini festgenommen, und ihre Identität wurde auch vom politischen Kommissar der Partisanen von Garibaldi's 52. Regiment namens Urbano Lazzaro identifiziert. Auch Petaccis Bruder versteckte sich unter dem Deckmantel des spanischen Konsuls. Nach erfolglosen Versuchen, sie nach Como zu bringen, wurden sie nach Mesteria gebracht. Mussolini und seine Geliebte verbrachten ihre letzte Nacht im Familienhaus "De Maria".

Am nächsten Tag wurden Mussolini und Petacci willkürlich erschossen; Auch die meisten seiner fünfzehn Mitreisenden, darunter Minister und Angestellte der Sozialrepublik Italien (RSI), erlitten dasselbe Schicksal. Die Schießereien wurden in dem kleinen Dorf Giolino di Metseria unter der Leitung eines Partisanenführers mit dem Spitznamen Colonello Valerio durchgeführt. Seine wahre Identität ist nicht bekannt, aber es wird allgemein angenommen, dass er Walter Odisio war, der immer behauptete, für Mussolinis Hinrichtung verantwortlich zu sein; Obwohl andere Partisanen gegen ihn argumentierten, war Colonel Valerio derselbe Luigi Longo, der später ein führender kommunistischer Politiker im Italien der Nachkriegszeit wurde. Mussolini wurde zwei Tage vor dem Selbstmord Hitlers und seiner Frau Eva Braun getötet. Die RSI dauerte auch nur noch vier Tage, bevor Mussolinis

Kriegsminister General Rodolfo Graziani – der einzige italienische Marschall, der nach 1943 dem Faschismus treu blieb – sich und seine Züge am 1. Mai ergab.

Mussolinis Leiche

Am 29. April 1945 wurden die Leichen von Mussolini und Petacci und anderen toten Faschisten in den Süden nach Mailand gebracht. Um drei Uhr morgens wurden die Leichen auf dem Loreto-Platz zurückgelassen und dieser Platz änderte seinen Namen in Fünfzehn-Märtyrer-Platz (italienisch: Piazza Quindici Martiri) zu Ehren von fünfzehn antifaschistischen Aktivisten, die kürzlich an derselben Stelle hingerichtet wurden. Nachdem die Leichen getreten und bespuckt worden waren, wurden sie vom Dach der Eso-Tankstelle aufgehängt und von den Bürgern gesteinigt. Diese Arbeiten wurden sowohl mit dem Ziel durchgeführt, alle Faschisten davon abzuhalten, den Krieg fortzusetzen, als auch als Vergeltung dafür, dass eine Reihe von Partisanen von den Behörden der Achsenmächte an derselben Stelle aufgehängt wurden. Der Körper des abgesetzten Diktators wurde gedemütigt und beleidigt. Ein loyaler Faschist namens Aquile Starace (ehemaliger Sekretär der Nationalen Faschistischen Partei) wurde festgenommen und zum Tode verurteilt und dann nach Piatzale Loreto gebracht, wo ihm die Leiche seines Anführers gezeigt wurde. Starace, der einmal über Mussolini sagte: „Er ist ein Gott“, salutierte militärisch vor dem Leichnam seines Anführers und wurde sofort erschossen. Staraces Leichnam wurde anschließend an derselben Decke aufgehängt. Nach Mussolinis Tod und seiner Ausstellung in Mailand wurde er Er wurde in einem unbekanntem Grab auf dem Mosoko-Friedhof nördlich der Stadt beigesetzt. Am Osterdienstag 1946 wurde sein Grab von Domenico Lechizzi und zwei weiteren Neofaschisten entdeckt und zerstückelt, und sein Körper wurde gestohlen. Die Entdeckung seines Körpers - Im August wurde der Leichnam des Herzogs schließlich erneut beschlagnahmt und in einer kleinen Kiste im Kloster Sertosa di Piava am Stadtrand von Mailand versteckt, woraufhin die beiden Franziskanerbrüder angeklagt wurden Verstecken des Leichnams, aber Nachforschungen Es wurde weiter festgestellt, dass der Leichnam ständig den Besitzer wechselte Zehn Jahre lang hatten Regierungsbeamte Mussolinis sterbliche Überreste und Habseligkeiten unter Schweigen gehalten, bis ihnen erlaubt wurde, seine sterblichen Überreste in Pere Dapio in der Provinz zu exhumieren von Rumänien. Es war sein Geburtsort, der begraben werden sollte. Adonai Zoli, der damalige Premierminister von Italien, kontaktierte Mussolinis Witwe namens Dona

Raquelle (Raquella Guidi) und teilte ihr mit, dass er damit beschäftigt sei, Mussolinis Habseligkeiten zurückzugeben; Denn er brauchte die Unterstützung des rechtsextremen Flügels des Parlaments, darunter Lekizi. In Pere Dapio wurde der Diktator in einem Grab begraben (das einzige Denkmal, das für ihn errichtet wurde). Auf seinem Grab liegt eine Sardis aus Marmor.

Privatleben

Mussolinis erste Frau war Ida Dalser, die er 1914 in Trient heiratete. Das Paar hatte im folgenden Jahr einen Sohn, den sie Benito Albino Mussolini nannten. Im Dezember 1915 heiratete Mussolini Raquel Guidi, die seit 1910 seine Geliebte war. Als er an die Macht kam, verschwanden Informationen über seine erste Ehe, und sowohl seine erste Frau als auch sein späterer Sohn wurden verfolgt. Mussolini hatte jedoch zwei Töchter von Rachel namens Eda (1910-1995) und Anna Maria (1929-1968), von denen letztere am 11. Juni 1960 "Nando Pucci Negri" heiratete; Er hatte auch drei Söhne namens Vittorio (1916-1997), Bruno (1918-1941) und Romano (1927-2006) aus Raquella. Mussolini hatte viele Liebhaber, darunter Margherita Sarfati (bekannt als die jüdische Mutter des Faschismus) und seine letzte Geliebte Clara Petacci. Wie sein Biograf berichtete, hatte Mussolini auch mehrere kurze Geschlechtsverkehrserfahrungen mit Frauen, die die faschistische Partei unterstützten.

Meinungen

Atheismus und Antispiritualismus

Mussolini wurde als Sohn einer fanatischen katholischen Mutter und eines antispirituellen Vaters geboren. Seine Mutter, Rosa Maltoni, hatte ihn in der römisch-katholischen Kirche getauft und schickte ihre Kinder jeden Sonntag in die Kirche. Sein Vater nahm nie an diesen Zeremonien teil. Mussolini beschrieb seine Zeit an der Religionsschule als Strafe und verglich die besagte Erfahrung mit der Hölle und „Einmal weigerte er sich, an der Messe teilzunehmen, und wurde aus diesem Grund mit Gewalt dorthin geschleift.“

Wie sein Vater wurde Mussolini ein militanter Geistlicher. Als junger Mann erklärte er sich zum Atheisten und versuchte mehrmals, das Publikum zu begeistern, indem

er sagte, Gott sei tot. Er glaubte, die Wissenschaft habe bewiesen, dass es keinen Gott gebe und dass der historische Christus ein bloßes Geschöpf sei, betrachtete ihn als Krankheit der Seele und verurteilte die Predigt des Christentums von niedrigen Eigenschaften wie Schicksalsergebenheit und Feigheit. Mussolini war auch abergläubisch; nachdem er vom "Fluch des Pharaos" gehört hatte, befahl er, eine ägyptische Mumie, die er als Geschenk erhalten hatte, herauszunehmen sofort das Büro seines Premierministers.

Mussolini war ein Bewunderer von Friedrich Nietzsche. Laut Dennis McSmith „sah Nietzsche [in seinen Gedanken] eine Rechtfertigung für seinen Kampf gegen christliche Tugenden wie Demut, Unterwerfung unter die Gerechtigkeit, Wohlwollen und Güte.“ Sowohl vor Gott als auch vor den Massen war die Wissenschaft der Rebellion erfolgreich Erhoben, derjenige, der Gleichheit und Demokratie lächerlich machte, derjenige, der den schwächsten Mann dazu provozierte, auf Hindernisse zu stoßen und sie abzuwehren. An seinem sechzigsten Geburtstag erhielt Mussolini vierundzwanzig vollständige Bände. Er erhielt einige von Nietzsches Schriften als Geschenk von Hitler. Mussolini startete sein Angriff auf das Christentum und die katholische Kirche mit provokativen Hinweisen auf die Heiligen und die romantische Beziehung zwischen Maria Magdalena und Christus, er verurteilte [in einer noch sozialistischen Zeit] Sozialisten, die Religion tolerant waren oder ihre Kinder getauft hatten, und forderte dies Sozialisten, die die kirchliche Ehe akzeptierten, aus der Partei ausgeschlossen werden Er beschuldigte die katholische Kirche „Autoritarismus und Verleugnung der Gedankenfreiheit ...“ Berichten zufolge hatte Mussolinis Zeitung La Lotta Di Classe einen antichristlichen redaktionellen Ansatz.

Antisemitismus und Rasse

Obwohl Mussolini den biologischen Rassismus zunächst ignorierte, war er ein fanatischer Anhänger nationaler Eigenheiten. Akzeptierte italienische Juden als Italiener Mussolinis antisemitische Äußerungen in den späten 1910er und frühen 1920er Jahren waren zeitgemäßer als reine Überzeugung (wie es bei Hitler der Fall war). Mussolini kritisierte die Russische Revolution von 1917 als „jüdische Rache an Christen“ und erklärte, dass „Rasse nicht Rasse verrät ... Der Bolschewismus wird von internationalen Geldgebern unterstützt. Das ist die wahre Wahrheit.“ Dennoch erklärte er innerhalb weniger Wochen, dass „der Bolschewismus, wie die

Leute denken, kein jüdisches Phänomen ist. Die Wahrheit ist, dass der Bolschewismus die vollständige Vernichtung der Juden Osteuropas anstrebt.

In den frühen 1920er Jahren erklärte Mussolini, dass der Faschismus die jüdische Frage nicht voranbringen würde, und in einem Artikel, den er schrieb, erklärte er, dass „Italien keinen Antisemitismus kennt“ und fügte dann hinzu: „Hoffen wir, dass die italienischen Juden weiterhin sein werden präsent genug zu Das einzige Land, in dem der Antisemitismus keine Geschichte hatte, lassen wir ihn nicht entstehen.“ 1932 beschrieb Mussolini in einem Gespräch mit Emil Ludwig den Antisemitismus als „deutsches Übel“ und stellte fest, dass „es keinen Juden gibt Frage in Italien und in einem Land, noch kann es mit einem gesunden Regierungssystem bestehen.“ Bei mehreren Gelegenheiten äußerte sich Mussolini positiv über die Juden und die zionistische Bewegung, obwohl der Faschismus dem Zionismus nach seinem Aufstieg an die Macht skeptisch gegenüberstand. 1934, Mussolini Er unterstützte die Gründung der „Batar Naval Academy" in Civitavecchia, um zionistische Offizierskadetten unter Jabotinsky auszubilden, und argumentierte, dass ein jüdischer Staat im Interesse Italiens sein könnte. Bis 1938 bestritt Mussolini jeden Antisemitismus in der Faschistischen Partei.

Die Beziehungen zwischen Mussolini und Hitler waren zunächst umstritten. Obwohl Hitler Mussolini als seine Inspiration bezeichnete und ihn persönlich sehr bewunderte, schätzte Mussolini Hitler nicht sehr; Besonders nach der Ermordung seines Freundes und Verbündeten Engelbert Delphos, des faschistischen Diktators Österreichs, im März 1934. Mit der Ermordung von Delphos versuchte Mussolini, sich von Hitler zu distanzieren, indem er viele der rassistischen (insbesondere nordischen und germanischen) und antisemitischen Ideen zurückwies, die von radikalen Deutschen gefördert wurden. Während dieser Zeit lehnte Mussolini zumindest in den Augen der Nazis den wissenschaftlichen Rassismus ab und betonte stattdessen die "Italienisierung" der Teile des italienischen Reiches, die er aufbauen wollte. Rassenvorstellungen und das Konzept der arischen Nation erklärte er für unmöglich. Mussolini wies die Idee einer überlegenen Rasse als „absolut sinnlos, dumm und idiotisch“ zurück.

Obwohl sich die Haltung des italienischen Faschismus zur Rasse von den 1920er Jahren bis 1934 änderte, diskriminierte er die italienisch-jüdische Gemeinschaft ideologisch nicht: Mussolini gab zu, dass eine kleine Minderheit in diesem Land

„seit den Tagen der römischen Könige“ gelebt hatte und diesen historischen Prozess sollte nicht gestört werden. Sogar einige Juden waren Mitglieder der Nationalen Faschistischen Partei, darunter Ettore Ovazza, der 1935 die jüdisch-faschistische Zeitung La Nostra Bandiera (Unsere Fahne) gründete.

Mitte 1938, mit der Definition des Rassenmanifests, war nun Hitlers starker Einfluss auf Mussolini offensichtlich. Dieses Manifest, das vollständig den Nürnberger Gesetzen der Nazis nachempfunden war, beraubte die Juden ihrer italienischen Staatsbürgerschaft und jeder Regierungsrolle. Die Rassengesetze erklärten die Italiener zur arischen Rasse, und jeder Verkehr und jede Ehe zwischen Italienern und Personen, die als Teil der "unterirdischen Rasse" galten - insbesondere Afrikaner und Juden - war verboten. Juden war es verboten, Fabriken zu besitzen oder zu leiten, die Militärprodukte herstellten, oder Fabriken, die mehr als hundert Mitarbeiter beschäftigten oder die Quote überschritten. Sie hatten nicht das Recht, Land über eine bestimmte Grenze hinaus zu besitzen, in den Streitkräften zu dienen oder der faschistischen Partei anzugehören. Ihre Beschäftigung in Banken, Versicherungsgesellschaften und öffentlichen Schulen war verboten. Aber auch nach der Definition dieser Rassengesetze sprach sich Mussolini weiterhin gegen Rassismus aus. Viele hochrangige Regierungsbeamte sagten jüdischen Vertretern, dass der Antisemitismus im faschistischen Italien bald enden würde. Antisemitismus war in der Italienischen Faschistischen Partei nicht beliebt; Als sich ein faschistischer Forscher bei Mussolini über die Behandlung der Juden beschwerte, antwortete Mussolini (gemäß historischen Beweisen): „Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich glaube der blöden Theorie des Antisemitismus kein bisschen. Ich betreibe [diese] Politik aus rein politischen Gründen.“ Hitler war enttäuscht von Mussolinis fehlendem Antisemitismus. Mussolini und die italienische Armee in den besetzten Gebieten widersetzten sich offen den deutschen Bemühungen, italienische Juden in Konzentrationslager der Nazis zu schicken. Die Weigerung Italiens, deutschen Forderungen nach Judenverfolgung nachzugeben, wirkte sich auf andere Länder aus.

Es wird allgemein spekuliert, dass Mussolini das Rassenmanifest 1938 nur aus taktischen Gründen herausgegeben hat, um die Beziehungen Italiens zu Deutschland zu stärken. Mussolini und das italienische Militär setzten die Gesetze des Rassenmanifestes nicht so durch, wie sie es sollten. Im Dezember 1943 gestand Mussolini dem Journalisten/Politiker Bruno Spampanato, dass er das

Rassenmanifest bedauere. Mussolini hatte auch enge Beziehungen zu Muslimen in seinem Reich und den überwiegend arabischen Ländern des Nahen Ostens. 1937 überreichten die libyschen Muslime Mussolini das „Schwert des Islam“ und gleichzeitig erklärte die faschistische Propaganda Mussolini zum „Beschützer des Islam“.

Marxismus: Der Marxismus (auf Englisch: Marxismus) ist eine politische und soziale Schule, die von den Ideen von Karl Marx, einem deutschen Philosophen und Revolutionär im späten 19. Jahrhundert, beeinflusst wurde. Friedrich Engels war auch einer der wichtigen Gestalter des Marxismus, und Marxisten stimmen mit den allgemeinen Prinzipien seines Denkens überein.

-Karl Marx

Karl Heinrich Marx (* 1818 in Trier, Preußen, Deutschland) war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Historiker, Soziologe, politischer Theoretiker und revolutionärer Sozialist. Er studierte Jura und Philosophie in Deutschland. Aufgrund seiner politischen Schriften wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und er lebte daher mit Frau und Kindern jahrzehntelang im Londoner Exil. Seine bekanntesten Werke sind das Manifest der Kommunistischen Partei und das dreibändige Werk Das Kapital. Ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts, als nach und nach unzählige Werke von Marx veröffentlicht wurden, wurden die Geisteswissenschaften, einschließlich Philosophie, Geschichte und Soziologie, in zwei getrennte Bereiche unterteilt: vor Marx und nach ihm, mit oder gegen Marx. Er sagte einmal (1848) zusammen mit seinem Freund und Kollegen Friedrich Engels in einer ideologischen Abhandlung mit dem Titel "Manifest der Kommunistischen Partei": "In Europa gibt es ein Gespenst auf dem Golan, das Gespenst des Kommunismus." Vielleicht hat sich dieses Gespenst beruhigt, aber heute ist zweifellos noch ein anderes Gespenst auf dem Golan: das Gespenst des Marxismus. Wie bereits erwähnt, sind seine berühmtesten Werke das Manifest der Kommunistischen Partei, eine der einflussreichsten politischen Schriften aller Zeiten, sowie das Buch des Kapitals, ein bleibendes Meisterwerk auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Marx war zu Lebzeiten nicht so bekannt und prominent, aber nach seinem Tod wurde er zu einem internationalen Symbol. In diesem Artikel zuerst (a) das Leben von Karl Marx, dann (b) weniger bekannte Fakten über Karl Marx und schließlich (c) wird der Kurs über den Marxismus und den Kurs von Marx' Denken diskutiert.

Karl Marx war der dritte Sohn der Familie von Heinrich Marx Levy und galt als einer der berühmtesten Rabbiner der Stadt. Trotz der Widerlegung vieler seiner Vorhersagen inspirieren seine philosophischen Einsichten weiterhin Millionen von Menschen, und seine wirtschaftlichen Ansätze sind ein Leitfaden für diejenigen, die die Mechanismen der modernen Welt besser verstehen möchten. Marx wurde vor zweihundert Jahren geboren und begann wissenschaftliche, politische und philosophische Kämpfe mit seinem engen Freund Friedrich Engels, und mit ihm schrieb er ein Jahr vor den Revolutionen von 1848 das „Kommunistische Manifest“. In diesen Jahren schrieb Karl He brach die Verbindung zum akademischen Umfeld und zum deutschen Idealismus und jungen Hegelianismus und befasste sich mit Fragen der Arbeiterbewegung. 1867 veröffentlichte er den ersten Band seines berühmten Buches Capital. Dieses Buch enthält seine Meinungen in der Kritik der politischen Ökonomie. Marx verliebte sich in ein Mädchen und wurde wütend auf seinen Vater und ging mit seiner Geliebten nach Paris und dann nach London. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens verbrachte er im Exil in London und starb dort. Es sollte erwähnt werden, dass Karl Marx 2005 in einer öffentlichen Umfrage unter BBC-Radiohörern zum größten Denker des zweiten Jahrtausends gewählt wurde. Er gewann mit großem Abstand den ersten Platz zwischen Albert Einstein und Isaac Newton. Bertrand Russell, der berühmte englische Philosoph, ist der Meinung, dass Marx wie Hodgskin ein Produkt philosophischer Radikaler und ihrer rationalen Religion und Opposition ist Es geht weiter mit den Romantikern, und andererseits ist der Realismus die Wiederbelebung der materiellen Philosophie. Marx hat diese Philosophie neu interpretiert und eine neue Beziehung zwischen ihr und der Menschheitsgeschichte hergestellt. Andererseits ist Marx die letzte Person in der Reihe der großen Systembauer, die Hegel nachfolgten, und wie Hegel glaubt er an eine rationale Formel, die die Evolution der Menschheit zusammenfasst.

Marx' Ideen

Als nichtreligiöser Mensch war der Vater von Marx ein Mann der Aufklärung, der sich für die Gedanken von Philosophen wie Immanuel Kant und Voltaire interessierte. Die heutige Welt kennt Marx auf zwei Arten: Viele Forscher kennen ihn immer noch als gründlichen Analytiker von Klassensystemen; Er kritisierte brutal die auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit basierenden Strukturen und zeigte den Weg zur Emanzipation der unterdrückten Massen auf. Gleichzeitig bewerten viele Denker sein politisches Denken als "gefährlich", weil dieses Denken die

theoretische Grundlage autoritärer (totalitärer) und ängstlicher Systeme war, die die Tragödie und Dunkelheit unzähliger Massen sowie die Gefangenschaft und den Tod von Millionen von Menschen verursachten.

Auf diese Weise war Marx eine Inspiration für humanitäre Denker wie Antonio Gramsci, Romain Rolland und Erich Fromm, und er gab brutalen Diktatoren wie Stalin und Mao die Möglichkeit, in seinem Namen Gräueltaten und Blutvergießen zu begehen und imaginäre Paradiese zu errichten und wahre Höllen auf Erden. Kritik und kritische Analyse sind das Schlüsselwerkzeug von Marx' Denken und Konzeptualisierung. Er hat kein unabhängiges philosophisches System, er hat keine geradlinige politische Theorie über Regierungsführung präsentiert, er hat nicht skizziert, wie die Revolution funktionieren wird, und er hat keine spezifische Meinung über die Merkmale einer kommunistischen Gesellschaft geäußert. Alles, was wir von ihm haben, ist Kritik und Widerlegung des damals weltbeherrschenden philosophischen oder politischen Diskurses. In den Wirtschaftswissenschaften kritisierte er vor allem die Ideen der Gründer und Verteidiger des Kapitalismus und präsentierte dann seine „wissenschaftlichen“ Ansätze. Obwohl Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der einflussreichste deutsche Philosoph, 1831 gestorben war, als Karl Marx ein Jahrzehnt später nach Berlin ging, um Philosophie zu studieren, stand die akademische Atmosphäre immer noch unter dem Einfluss von Hegels philosophischem System. Wie fast alle Studenten schloss sich auch Marx den Anhängern seiner Philosophie an; Aber es dauerte nicht lange, bis er anfing, die Ideen des großen Meisters zu kritisieren. Um Marx' dialektische Auffassung vom Verlauf der Geschichte zu verstehen, ist es notwendig, mit Hegels Theorien vertraut zu sein. Hegels Philosophie ist sehr umfassend und komplex; Aber sein philosophisches System ist einfach eine Studie des Entwicklungsprozesses in der materiellen und geistigen Geschichte der Menschheit, von den frühesten Stadien der Entstehung der Zivilisation bis zum heutigen Tag und sogar der Zukunft, die Hegel skizziert. Das Wort Geist, das Hegel in seinen verschiedenen Werken beschrieben hat, kann mit Idee, Gedanke, Verstand, Weisheit und Geist übersetzt werden, obwohl es nichts davon ist, aber es umfasst alle von ihnen.

Nach einer alten philosophischen Tradition betrachtet Hegel die Existenz, einschließlich des Menschen, als dualistisch, dh als ein Ganzes, das aus Körper und Seele besteht. Der menschliche Körper gehört zur Natur und zum Bereich der materiellen Welt, aber was seine Existenz bestimmt, ist seine Seele, die zur geistigen

Welt gehört. Aus seiner Sicht ist die menschliche Existenz und Geschichte das Ergebnis des Wachstums der Seele. Diese Sichtweise führt zwangsläufig zu reaktionären politischen Konsequenzen, weil sie das bestehende gesellschaftspolitische System als Ergebnis eines erhebenden Prozesses betrachtet.

Nach Hegels Philosophie ist in Gati nichts fest und stabil, alles verändert und entwickelt sich ewig, und das auch noch in evolutionärer Richtung. Er sieht Natur, Geschichte und Gesellschaft in einer unaufhaltsamen Entwicklung, die den "Geist" ständig auf einer höheren Ebene und in einem vollständigeren Ausdruck manifestiert. Aber Hegel zeichnet den Prozess des Wachstums oder der Entwicklung nicht auf einfache und direkte Weise oder auf direkte Weise, sondern auf einer widersprüchlichen Basis und nennt ihn „Dialektik“. Nach Hegel besteht jeder Prozess aus drei Grundlagen: These, Antithese und Synthese. Jeder Zustand oder Zustand, den wir als Anfangszustand annehmen, ist eine These; Diese These trägt ein entgegengesetztes Element in ihrer Einrichtung, das als Antithese bezeichnet wird. These und Antithese bekämpfen sich so sehr, dass sie schließlich vergehen, aber nicht zerstört werden, sondern in der Vermischung miteinander auf eine höhere Ebene gehoben werden; Aber diese höhere Stufe, die Synthese genannt wird, dauert nicht lange, sondern der Vorschlag oder die These selbst wird erneuert, um einen neuen Wachstums- und Entwicklungsprozess zu beginnen, das heißt, sie trifft wiederum auf eine neue Antithese, die einen neuen Prozess beginnt miteinander in Konflikt geraten ... Dieser Prozess setzt sich bis ins Unendliche fort.

Nach Hegels Tod wurden seine Anhänger in rechte und linke Fraktionen gespalten. Der rechte Flügel blieb dem Denkmodell Hegels mit all seinen politischen und gesellschaftlichen Anforderungen treu, dessen Hauptzweck die Unterstützung des Königreichs Preußen war, aber die Führer des linken Flügels, die die demokratische Umgestaltung des Landes wollten, kehrten dem den Rücken politische und soziale Schlussfolgerungen von Hegels Denken.

Marx akzeptierte wie die linken Hegelianer Hegels Logik oder dialektische Methode, ging aber einen kritischen Weg gegen seinen Idealismus oder philosophischen Inhalt. Er sagte, dass das Dasein zwar nach einem dialektischen Prozess abläuft, aber seine treibende Kraft, im Gegensatz zu Hegels Idee, nicht Idee oder Geist, sondern Materie ist. Eine Substanz, die selbst der Erzeuger der Seele ist und in einem evolutionären Prozess entsteht und sie transformiert. So sah er die

Evolution der Idee oder des Geistes als eine Funktion der Evolution der Materie und drückte diese antihegelianische Sichtweise in verschiedenen Formen aus. Unter anderem schrieb er: „Anders als die deutsche Philosophie, deren Ziel vom Himmel zur Erde ist, müssen wir von der Erde zum Himmel gehen.“ Es sind nicht die Gedanken, Vorstellungen, Äußerungen und Wünsche der Menschen, die ihr wirkliches Leben beeinflussen, im Gegenteil, es sind die konkreten Handlungen und Aktivitäten und Bedingungen des wirklichen menschlichen Lebens, die ihre Gedanken und Ansichten prägen.

Marx und sein enger Mitarbeiter Friedrich Engels formulierten ihre Leistung in „Die deutsche Ideologie“ wie folgt: Hegels idealistische Philosophie war wie ein auf dem Kopf stehender Körper, wir stellten ihn auf seine Füße, d.h. in seine rechte und natürliche Position. Auf diese Weise kehrte Marx ab etwa 1846 der Metaphysik vollständig den Rücken. Anstatt philosophische Gedanken und Meinungen zu studieren, konzentrierte er sich von hier aus auf die materiellen Verhältnisse der Gesellschaft, weil er zu dem Schluss kam: „Das Bewusstsein des Menschen bestimmt nicht seine Existenz, sondern sein materielles Leben schafft sein Bewusstsein.“

In der Fortsetzung der Trennung des geistigen Lebens der Gesellschaft von seinem materiellen Fundament teilte er die Säulen der Gesellschaft in Infrastruktur und Überbau und glaubte, dass materielle Angelegenheiten und Strukturen das Fundament einer Gesellschaft bilden und gegen Muster und mentale Strukturen, oder welche Kultur oder Leben. Wir lesen die Spiritualität der Gesellschaft, sie ist ihr Überbau. Um es klarer auszudrücken: Die gesamte Kultur einer Gesellschaft, einschließlich aller intellektuellen und mentalen Muster und Überzeugungen wie Philosophie, Religion, Ethik und Recht, folgt immer den materiellen Bedingungen des Lebens dieser Gesellschaft. Diese Beziehung ist nicht immer offensichtlich und einfach, aber wenn sich die materielle Grundlage der Gesellschaft ändert, ändert sich früher oder später auch ihr kultureller Überbau. Marx, der nun die Gesellschaft im Blick hatte, versuchte nach dem Hegelschen Vorbild einerseits den historischen Verlauf von Gesellschaften im Lichte der Funktion und des Wachstums gesellschaftlicher Phänomene zu untersuchen und andererseits zu erkennen die Haupt- oder bestimmenden Faktoren in diesem evolutionären Verlauf.

Er ging von dem offensichtlichen Prinzip aus, dass der Mensch gezwungen ist zu arbeiten, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, um Nahrung, Kleidung und Wohnung zu beschaffen, was er in Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen und in einem Behälter sozialer Beziehungen tut. Mit konstruktiver Arbeit verwandelt der Mensch die Natur und verbessert seinen Lebensstandard. Aber der Mensch arbeitet nicht in einem luftleeren Raum, sondern in den Bedingungen, die er von seinen Vorgängern geerbt hat, diese Bedingungen umfassen: materielle Einrichtungen oder technische und Produktionswerkzeuge und Beziehungen, die ihn mit anderen Produzenten verbinden.

Durch kontinuierliche historische Studien stellte Marx fest, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte soziale Formationen durchlaufen haben, die eine geeignete Plattform für menschliche Arbeit und Aktivität boten. Diese Formationen, die besondere historische Perioden wie Sklaverei und Feudalismus bilden, spiegeln immer den Stand der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Produktivkräfte der jeweiligen Gesellschaft wider.

Basierend auf Hegels Dialektik sieht Marx in jeder Stufe der gesellschaftlichen Evolution einen sich verschärfenden Widerspruch, der die eigentliche Ursache ihrer Transformation und Evolution ist. Von dem Punkt an, wo die Produktionsverhältnisse mit den materiellen Produktionsmitteln in völligen Konflikt geraten und ihren Fortgang blockieren, gerät das gesamte Wirtschaftsleben in eine Krise und wird zum Grund für das Entstehen sozialer Entzündungen. Marx, der selbst in einer turbulenten Zeit lebte, war entschlossen, den Mechanismus gesellschaftlicher Umwälzungen aufzudecken. Er erkannte, dass diejenigen, die aufgrund der ungerechten Verteilung des Reichtums in der Gesamtheit der Produktionsverhältnisse in eine unterlegene Position gebracht werden und naturgemäß mit dem herrschenden System unzufrieden sind, im Verbund eine „Klasse“ bilden und zwangsläufig gegen ungerechte Strukturen ankämpfen.

Gleich in den ersten Absätzen des „Manifests“ wird verkündet: „Die Geschichte aller menschlichen Gesellschaften bis zu unserer Zeit war die Geschichte des Klassenkampfes“. Aber nach der Theorie von Marx hat die Unterschicht keine Chance, im Kampf gegen die Unterdrückungsstrukturen zu gewinnen, bis die materiellen Bedingungen oder Produktionsverhältnisse nicht geschaffen sind, deshalb haben die auf Klassenunterdrückung basierenden Systeme trotz

hartnäckiger Kämpfe Jahrhunderte überdauert der Unterdrückerschichten. Ein Sieg ist nur möglich, wenn die Produktivkräfte durch maximales Wachstum nicht mehr mit den bestehenden Verhältnissen kompatibel sind, oder anders gesagt, wenn die Produktivverhältnisse den Produktivkräften völlig entgegenwirken, das gesamte Wirtschaftsleben vor einer allumfassenden Krise steht, und dies ist die gleiche Situation: Es ist angemessen, dass die aufstrebende Klasse das System mit ihrem vereinten Kampf stürzen und ein neues System auf der Grundlage ihrer Interessen errichten kann.

Die Serie von Aufständen und Revolutionen, die den Feudalismus schließlich in die Knie zwangen, war laut Marx darauf zurückzuführen, dass die Produktivkräfte ein solches Niveau erreicht hatten, dass sie mit den herrschenden Verhältnissen im Grundbesitzsystem nicht mehr vereinbar waren, und dies mit der Zeit kommen, damit die Bourgeoisie das kapitalistische System der Gesellschaft aufzwingt. Diese Umwandlung erfolgt oft durch eine gewaltsame Revolution. Von hier aus betrachtete Marx die Revolution als „Lokomotive“ oder treibende Kraft der Gesellschaft und als Hebamme, die aus dem Schoß der alten Gesellschaft eine neue Gesellschaft gebiert. Das kapitalistische System, das die feudale Unterdrückung beendete, konnte die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht beenden, sondern ersetzte sie durch eine neue Art von Klassenunterdrückung, die noch strenger war.

Laut Marx hat der Kapitalismus eine erstaunliche Dynamik. Durch die Beherrschung neuer Werte und Strukturen und insbesondere mit der industriellen Revolution hat dieses System die Produktivkräfte in beispielloser Weise vorangetrieben und die Gesellschaft auf ein hohes Niveau der Wohlstandsproduktion und des Überflusses an materiellen Produkten gebracht, aber dieser Fortschritt brachte keinen Wohlstand und Wohlergehen für alle, weil es sehr ungleich verteilt war. Laut Marx wachsen im Kapitalismus die Klassenantagonismen auf neue Weise, und die beiden Hauptklassen der Gesellschaft, die Ausbeuter und die Ausgebeuteten, stehen sich unversöhnlich gegenüber: Die kapitalistische Minderheit, die Eigentümer von Kapital und Produktionsanlagen, stehen sich gegenüber Die überwiegende Mehrheit der Arbeiter, die etwas besitzen, sind nichts als die Kraft ihrer eigenen Arbeit.

Die Grundlage des Marxismus, wie es im „Kommunistischen Manifest“ (geschrieben von Marx und Engels) heißt, basiert auf dem Glauben, dass die Geschichte der Gesellschaften die Geschichte des Klassenkampfes war und dass es in der gegenwärtigen Welt zwei Klassen gibt, die Bourgeoisie und Proletariat, die den Kampf dieser beiden Geschichten kennzeichnen, treffen werden. Unter verschiedenen Marxisten gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse des Marxismus und der damit verbundenen Analyse der Weltprobleme, aber die Frage, in der sich fast alle einig sind, lautet: „Umsturz des kapitalistischen Systems durch die Arbeiterrevolution und Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und Abschaffung der Lohnarbeit und Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft mit einem freien und gleichen Volk und damit dem Ende der menschlichen Entfremdung.“

Obwohl der Marxismus die Grundlage verschiedener Formen des Kommunismus wie Leninismus, Trotzismus und Luxemburgismus ist und Marx oft als der Vater des Kommunismus anerkannt wird, gibt es auch nicht-marxistische Kommunismen.

Die wichtigsten Bestandteile des Denkens von Marx

Materialismus

Marx glaubte an den Materialismus, was bedeutet, dass es auf der Welt nur Materie gibt. Marx hat diesen Begriff des Materialismus von Feuerbach übernommen. Auf dieser Grundlage wird die Existenz von Gott oder Geist oder irgendeiner immateriellen Entität ausgeschlossen und es existiert nur Materie in der Welt.

Dialektik

Marx lernte die Dialektik von Hegel. Gemäß der Dialektik verändert und transformiert sich alles auf der Welt. Vor allem steht eine Antithese oder Opposition, die Marx These und Antithese nannte. Die Synthese entsteht aus der Kombination dieser beiden.

Historischer Determinismus

Determinismus bedeutet Determinismus. Historischer Determinismus bedeutet, dass die Geschichte einen algebraischen Prozess hat. Die Geschichte gliedert sich nach Marx in mehrere Etappen. Die erste Stufe heißt „Primäre Kommune“ und darin wurde alles geteilt und es gab kein Privateigentum, dann erreichte die Geschichte

die Periode der Sklaverei und dann den Feudalismus, und in der Zeit von Marx war sie in der Phase des Kapitalismus. Marx sagte voraus, dass der Kapitalismus mit Hilfe der Revolution und der Diktatur des Proletariats (Arbeiter ohne Werkzeuge), in der das Privateigentum zerstört und alle Güter und Vermögenswerte geteilt werden, zum „Sozialismus“ und dann zum „Kommunismus“ gelangen wird. Das wird eine klassenlose Gesellschaft ohne Staat sein, und es kommt ohne Eigentum. Diese Vorhersage hat sich noch nicht erfüllt.

Gedanken nach Marx

Es gibt viele Interpretationen des Marxismus. Dies hat zur Entstehung verschiedener Arten des Marxismus geführt, von denen einige erhebliche Unterschiede aufweisen. Die folgenden Beispiele können als einige der bekannten Arten marxistischen Denkens nach Marx' Tod erwähnt werden.

1. Orthodoxer Marxismus
2. Philosophischer Marxismus
3. Kritischer Marxismus
4. Strukturalistischer Marxismus
5. Marxismus-Leninismus
6. Marxismus-Leninismus-Maoismus
7. Kulturmarxismus

Der Gedanke des Marxismus-Leninismus

Eine dieser Interpretationen, die der Gedanke des Marxismus-Leninismus war (Lenins Interpretation der Gedanken von Marx), wurde von Wladimir Lenin in der ehemaligen Sowjetunion umgesetzt, und zwar nach 70 Jahren, aufgrund seiner Ineffizienz und Unfähigkeit, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, und trotz vieler Modifikationen von Seiten Lenins Nachfolgern führten, anstatt die endgültige kommunistische Gesellschaft zu verwirklichen, zum Zusammenbruch der Sowjetunion.

Kommunismus in der heutigen Welt

In der heutigen Welt sind die Wirtschaft und die Politik der Länder zwei Zweige geworden, so dass sie entweder rein auf die Bourgeoisie ausgerichtet sind (wie Amerika und die meisten europäischen Länder und der sogenannte Westen) oder sie behaupten, sozialistisch und kommunistisch zu sein. Gegenwärtig verhalten sich sozialistische und kommunistische Länder auf zwei Arten: Entweder sie zeigen offen, dass sie das sozialistische und kommunistische System unterstützen (wie Kuba, Nordkorea, Vietnam und andere aktuelle Länder der Welt, die Sozialismus und Kommunismus beanspruchen) oder sie heimlich und indirekt unterstützen das Wirtschaftssystem und das ist ihre Politik. Im Allgemeinen haben viele Länder ihre Politik des marxistischen Denkens nicht aufgegeben und haben dieses wirtschaftliche und politische System bis heute beibehalten.

Sozialismus

Der Sozialismus (auf Französisch: Socialisme), der auf Persisch auch Sozialismus oder Sozialismus genannt wird, ist ein politischer, wirtschaftlicher und sozialer Gedanke, der danach strebt, eine auf der Einheit aller beruhende Gesellschaftsordnung zu schaffen, eine Gesellschaft, in der alle Gesellschaftsschichten einen Anteil haben gleichen Anteil am Nutzen aller.

Das Ziel des Sozialismus ist die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Errichtung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln. Dieses „gesellschaftliche Eigentum“ kann direkt sein, wie etwa Eigentum und Verwaltung von Industrien durch Arbeiterräte, oder indirekt, durch staatliches Eigentum und Verwaltung von Industrien.

Über den Namen

Sozialismus leitet sich von der lateinischen Wurzel Socius ab, was Gefährte und Partner bedeutet, oder von dem Wort "Social", das sozial bedeutet, und dem Suffix -ism im Französischen. Der Begriff Sozialismus hat viele Bedeutungen, einige halten ihn für eine Idee, andere für eine Theorie, aber laut dem Autor ist Sozialismus "eine Ideologie, die sich dem Kapitalismus widersetzt und die Abschaffung des Privateigentums und die Errichtung des gesellschaftlichen Eigentums fordert". Diese Ideologie versucht, die soziale Eigenverantwortung der Gewerkschaften oder des Proletariats zu verwirklichen; und indirekt von der Regierung (dem Hüter aller Interessen des Volkes) umgesetzt werden, nicht von bestimmten Gruppen; Und sie

betrachtet die Originalität der Gesellschaft, soziale Wesen und die Reduzierung oder Beseitigung von Klassentrennungen als ihre Ziele.

Das Scheitern des Sozialismus

Früher suchten sie nach dem Erfolg kollektivistischer Modelle in der Sowjetunion und betrachteten seine Größe als Hinweis auf die Leistungsfähigkeit und Zukunft des Sozialismus. Dieser Traum löste sich gleichzeitig mit der Sowjetunion auf, während: True Socialist, das zu Hegel gehört, die erste Quelle genauer Kenntnisse dieser Schule ist, die im Laufe der Zeit viele Zweige gefunden hat, wie marxistisch und kommunistisch, die gemischt sind mit den Ergänzungen von Philosophen, die beeinflusst sind. Dies ist die Meinung von Hegel, und sie haben versucht, sie zu ergänzen.

Die später veröffentlichten Dokumente über den Zustand der Menschen in der Sowjetunion und das Elend und die Hungersnot, die Millionen von Menschen in der Sowjetunion (und China usw.) töteten, obwohl der Sozialismus an der Oberfläche ideal und perfekt war, erschwerte die Situation dieser Anhänger des Sozialismus.

Adolf Hitler

Adolf Hitler (20. April 1889 – 30. April 1945) war ein deutscher Politiker und Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). 1933 kam er durch die Wahl zum Reichskanzler an die Macht. Er wurde 1934 der Führer Deutschlands und regierte dieses Land bis zu seinem Tod 1945. Durch den Angriff auf Polen am 1. September 1939 bereitete Hitler den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Europa vor. Er spielte eine herausragende Rolle bei militärischen Operationen während des Krieges und war der Hauptarchitekt des Holocaust.

Hitler wurde in Österreich – damals Teil Österreich-Ungarns – geboren und wuchs in Linz auf. Er zog 1913 nach Deutschland und diente während des Ersten Weltkriegs in der deutschen Armee. 1919 trat er der Deutschen Arbeiterpartei bei, der Vorgängerin der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. 1921 wurde er zum Führer der NSDAP gewählt und zwei Jahre später, 1923, versuchte er mit einem Staatsstreich in München an die Macht zu kommen, scheiterte jedoch und wurde inhaftiert. Im Gefängnis vollendete er den ersten Band seiner Autobiografie

und seines politischen Manifests My Battle. Nachdem er 1924 aus der Haft entlassen worden war, erlangte er durch seine Kritik am Versailler Vertrag und durch seine charismatische Führung und Parteipropaganda eine immense Popularität in der Öffentlichkeit. Er betrachtete den internationalen Kapitalismus und den Kommunismus als Teil jüdischer Verschwörungen. Im November 1932 hatte die NSDAP die meisten Sitze im Reichstag, aber keine Mehrheit. Infolgedessen konnte keine Partei die notwendigen Stimmen sammeln, um ihren Kandidaten an die Macht für das Kanzleramt zu bringen. Der ehemalige Bundeskanzler Franz von Papen und seine konservativen Anhänger überzeugten Präsident Paul von Hindenburg, Hitler zum Kanzler zu machen, und er wurde am 30. Januar 1933 Kanzler. Kurz darauf verabschiedete der Reichstag das Ermächtigungsgesetz von 1933, das als Ausgangspunkt der Transformation der Weimarer Republik in Nazideutschland gilt, also in einen diktatorischen Einparteiensstaat auf der Grundlage des Totalitarismus und der Diktatur der NS-Ideologie. Hitler wollte ein Deutschland ohne Juden und versuchte, eine neue Ordnung gegen die internationale Ordnung zu errichten, die seiner Ansicht nach von Frankreich und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg zu Unrecht geschaffen worden war. In seinen ersten sechs Jahren an der Macht erlebte Deutschland nach der Weltwirtschaftskrise einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung, löste sich von den nach dem Ersten Weltkrieg auferlegten Beschränkungen und annektierte die umliegenden deutschen Gebiete, was Hitler sehr beliebt machte. Hitler wollte einen lebenswichtigen Raum für das deutsche Volk in Osteuropa schaffen, weil man dachte, dass Deutschland geografisch nicht genügend Ressourcen für seine Bevölkerung hatte. Hitlers aggressive Außenpolitik, die sich auf dieses Thema bezog, gilt als Hauptgrund für den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Europa. Er rüstete Deutschland im großen Stil auf und marschierte am 1. September 1939 in Polen ein, was dazu führte, dass Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten. Im Juni 1941 befahl Hitler den Einmarsch in die Sowjetunion, und Ende 1941 war der größte Teil Europas und Nordafrikas von Hitler und seinen Verbündeten besetzt. Nach 1941 verlor Deutschland allmählich seine Eroberungen und bis 1945 besiegten die Alliierten die deutsche Armee. April 1945 heiratete Adolf Hitler die Liebe seines Lebens, Eva Braun. Weniger als zwei Tage später beging das Paar Selbstmord, um einer Gefangennahme durch die sowjetische Rote Armee zu entgehen. Hitler und seine Frau wurden nach dem Tod eingeäschert.

Unter der Führung Hitlers und seiner Rassenideologie verursachte das NS-Regime den Tod von 6 Millionen Juden und Millionen anderer Opfer; Opfer, die von Hitler und seinen Anhängern als „untermenschlich“ oder sozial „unerwünscht“ galten. Hitler und das NS-Regime waren auch für den Tod von etwa 19,3 Millionen Zivilisten und Kriegsgefangenen verantwortlich. Insgesamt starben 28,7 Millionen Soldaten und Zivilisten durch Militäreinsätze an der europäischen Front des Zweiten Weltkriegs. Die Zahl der zivilen Opfer des Zweiten Weltkriegs war in der Geschichte der Kriege beispiellos, und diese Verluste machten den besagten Krieg zur blutigsten Schlacht der Geschichte. Hitlers Taten und die Ideologie des Nationalsozialismus werden fast auf der ganzen Welt als extrem böse Dinge angesehen, und wie Ian K. Reshaw sagt: „Noch nie in der Geschichte der Geschichte war so viel Zerstörung – sowohl physisch als auch moralisch – mit dem Namen einer Person verbunden.“

Erster Weltkrieg

Als im August 1914 der Erste Weltkrieg begann, lebte Hitler in München und meldete sich freiwillig zum Dienst in der bayerischen Armee. Laut einem bayerischen Verwaltungsbericht von 1924 war die Zulassung Hitlers zur Teilnahme am Krieg ein Verwaltungsfehler, da er als österreichischer Staatsbürger nach Österreich hätte zurückkehren müssen. Er wurde zum 16. Bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment geschickt, wo er als Läufer an der Westfront in Frankreich und Belgien diente. Und er verbrachte fast die Hälfte seiner Zeit im Krieg im Regimentshauptquartier in Fornes-en-Vops, weit weg von der Frontlinie. Hitler war in den Schlachten von Iber, Somme, Arras und Pesandel anwesend und wurde während der Schlacht von Somme verwundet. Er wurde für seine Tapferkeit gelobt und für seine Verdienste mit dem Eisernen Kreuz (2. Klasse) ausgezeichnet. Später im Jahr 1918 wurde ihm auf Vorschlag von Hugo Gutmann, Hitlers jüdischem Vorgesetzten, das Eisene Kreuz 1. Klasse verliehen, eine seltene Auszeichnung, die jemandem seines militärischen Ranges verliehen wurde. Er erhielt auch die Schwarze Wunde im Mai 1918. Im Hauptquartier des Regiments vergaß Hitler die Kunst nicht. Er entwarf Cartoons und Anleitungen für eine Militärzeitung. Im Oktober 1916 wurde er durch eine Explosion am Oberschenkel verletzt, verbrachte die nächsten zwei Monate in einem Krankenhaus in Biltz und kehrte am 5. März 1917 in den Dienst zurück. Am 15. Oktober 1918 verlor Hitler infolge eines Senfgasangriffs vorübergehend sein Augenlicht und wurde in ein Krankenhaus in

Pazwak eingeliefert, wo er die Nachricht von der Niederlage Deutschlands hörte und nach eigenen Angaben davon erfuh news again Er erlebte die zweite Periode der Blindheit.

Hitler beschrieb den Ersten Weltkrieg als „die größte aller Erfahrungen“ und wurde von seinen Vorgesetzten für seine Tapferkeit gelobt. Die Teilnahme am Krieg stärkte sein Nationalgefühl, und die Niederlage und Demütigung Deutschlands schockierte ihn. Die Frustration, die ihm die Niederlage zufügte, war der Anfang seiner Ideologie: Wie andere deutsche Patrioten glaubte Hitler an einen „Dolchstoß in den Rücken“; dass die Bundeswehr auf dem Schlachtfeld nicht "den Krieg verloren" habe, sondern von der Zivilbevölkerung "in den Rücken gestochen" worden sei. Er machte Juden, Marxisten und diejenigen, die den Friedensvertrag zur Beendigung des Krieges unterzeichneten – später als „Novemberverbrecher“ bekannt – für Deutschlands Niederlage verantwortlich. Der Vertrag von Versailles zwang Deutschland, einige seiner Gebiete an die Eroberer abzutreten und das Rheingebiet von der Militärpräsenz zu räumen. Dieser Vertrag verhängte Wirtschaftssanktionen gegen Deutschland und zwang es zu hohen Reparationszahlungen. Viele Deutsche empfanden den Vertrag als unfair und demütigend – insbesondere wegen Artikel 231, der Deutschland für den Beginn des Krieges verantwortlich machte. Der Vertrag von Versailles und die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme, die später in Deutschland auftauchten, wurden für Hitler zu einem Werkzeug, um seine politischen Ziele zu erreichen.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrte Hitler nach München zurück, hatte keine konventionelle Ausbildung und sah keine berufliche Perspektive für sich selbst. Er blieb in der Armee, in der er im Juli 1919 zum Geheimdienstoffizier versetzt wurde der Reichswehr-Aufklärungsverbände und hatte den Auftrag, andere Soldaten zu beeinflussen und zu beeinflussen, er wurde der Deutschen Arbeiterpartei zugeteilt. Auf einer der Versammlungen der Arbeiterpartei am 12. September 1919 war der Generalsekretär der Partei, Anton Drexler, von Hitlers Redekunst beeindruckt. Er gab ihm eine Kopie seiner Abhandlung „Mein politisches Erwachen“, die antijüdische, nationalistische, antikapitalistische und antimarxistische Gedanken beinhaltete. Auf Geheiß seiner Vorgesetzten in der Armee bat Hitler um den Eintritt in die Partei, und nach einer Woche wurde er aufgenommen und trat der Partei mit der Mitgliedsnummer 555 bei (Hitler war eigentlich das 55. Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei, aber sie nannten sich

Partei. Sie begannen mit 500 Mitgliedern zu zählen. Ungefähr zu dieser Zeit äußerte Hitler seine früheste überlieferte Meinung über die Juden, in einem Brief vom 16. September 1919 an Adolf Gieseler über die Judenfrage, in dem Hitler dies sagte Das Ziel der Regierung sollte es sein, „alle Juden zu eliminieren“.

Bei der Deutschen Arbeiterpartei traf Hitler Dietrich Eckart, einen der Parteigründer und Mitglieder der Thule-Gemeinde. Eckart wurde Hitlers Führer, und die beiden tauschten Ideen aus, und Eckart machte Hitler mit verschiedenen Teilen der Münchner Gesellschaft bekannt. Um mehr Menschen anzuziehen, änderte die Deutsche Arbeiterpartei ihren Namen in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (kurz für NSDAP). Die Parteiflagge wurde von Hitler entworfen: ein Hakenkreuz in einem weißen Kreis auf rotem Grund. Am 31. März 1920 verließ Hitler die Armee und begann hauptberuflich für die NSDAP zu arbeiten. Der Hauptsitz der Partei befand sich in München, einem der Zentren des regierungsfeindlichen Nationalismus und der Befürworter der Zerstörung des Marxismus und der Weimarer Republik. Im Februar 1921 hielt Hitler – immer geschickt darin, Menschenmassen zu beeinflussen – eine Rede vor 6.000 Menschen. Hitler wurde schnell berühmt für seine vernichtenden Reden gegen den Vertrag von Versailles, rivalisierende Politiker und insbesondere Marxisten und Juden.

Als Hitler und Eckart im Juni 1921 nach Berlin reisten, um Spenden zu sammeln, geriet die NSDAP in München in Konflikt mit Mitgliedern ihres Exekutivkomitees, die die Partei mit ihrem Rivalen, der Sozialistischen Partei Deutschlands, fusionieren wollten. Hitler kehrte am 11. Juli nach München zurück und kündigte wütend. Die Ausschussmitglieder erkannten, dass der Rücktritt der wichtigsten Persönlichkeit und Sprecherin der Partei das Ende ihrer Partei bedeuten könnte. Hitler kündigte seine Rückkehrbereitschaft an, wenn er statt Drexler Generalsekretär der Partei werde und die Parteizentrale in München bleibe. Das Komitee stimmte zu, und Adolf trat der NSDAP am 26. Juli als Mitglied 3.680 wieder bei. Trotzdem stieß Hitler innerhalb der NSDAP auf Widerstand: Seine Rivalen, angeführt von Hermann Esser, schlossen ihn aus der Partei aus und druckten und verteilten 3.000 Flugblätter, die ihn als "Verräter der Partei" bezeichneten. Und Esser verteidigte sich, die Mitglieder begannen, ihm zuzujubeln. Seine Strategie ging auf, und auf einem Sonderparteitag am 29. Juli besiegte er Drexler mit 533 zu 1 Stimme und wurde Generalsekretär der NSDAP.

Hitlers feurige Reden in Bierhallen steigerten seine Popularität. Als Demagoge verwendet er in seinen Reden populistische Themen, unter anderem macht er diejenigen zum Sündenbock, die er als Ursache für die schwierige wirtschaftliche Situation seiner Zuhörer bezeichnet. Hitler nutzte bei seinen öffentlichen Reden seinen persönlichen Charme und sein Verständnis für den psychologischen Zustand der Menge zu seinem Vorteil. Historiker haben die hypnotische Wirkung seiner Beredsamkeit auf eine Menschenmenge während einer Rede und seine Augen auf eine kleine Menschenmenge festgestellt. Elgis Boudris erinnert sich an den Lärm und das Verhalten der Menge, als Hitler 1936 auf einer Kundgebung erschien; Einige stürzten windend zu Boden und verloren sogar die Kraft, ihren Hocker zu halten. Afontes Heck, ein ehemaliges Mitglied der Hitlerjugend, hatte eine ähnliche Erfahrung: ein wahnsinniger nationalistischer Stolz, der wie Hysterie ausbrach. In den letzten Minuten schrien wir aus voller Kehle und Tränen liefen uns über die Wangen: Zig Heil, Zig Heil, Zig Heil! Von diesem Moment an gehörte ich mit Leib und Seele zu Adolf Hitler.

Zu seinen frühen Anhängern gehörten Rudolf Heß, der ehemalige Luftwaffenpilot Hermann Göring und der Armeeeoffizier Ernst Röhm. Das Kommando der SA, des paramilitärischen Organs der Nazis, das die Aufgabe hatte, Parteiversammlungen zu bewachen und politische Rivalen anzugreifen, wurde Rom übertragen. Auch die Ofba Frengwing, eine Gruppe von Weißrussen im Exil in München und unter den ersten Nationalsozialisten, hatte maßgeblichen Einfluss auf Hitlers Denken. Diese von wohlhabenden Industriellen finanzierte Gruppe machte Hitler mit Theorien wie einer großen jüdischen Verschwörung und der Verbindung zwischen den Bolschewiki und dem internationalen Markt bekannt.

Am 24. Februar veröffentlichte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, abgekürzt NSDAP, ein 25-Punkte-Programm. Dieses Programm enthielt keine kohärenten Gedanken und stattdessen Ideen wie Ultrationalismus, Widerstand gegen den Versailler Vertrag, Misstrauen gegenüber dem Kapitalismus und einige sozialistische Ideen, die viele Anhänger in der Pangermanismus-Bewegung hatten. Für Hitler war der wichtigste Teil davon sein antisemitisches Denken. Er sah dieses Programm als Instrument, um die Partei in der Bevölkerung bekannter zu machen.

Putsch in München und Gefängnis Landsberg

1923 drückte Hitler seine Bereitschaft aus, Erich Ludendorff, einem der Generäle des Ersten Weltkriegs, bei einem Putsch zu helfen, der als "Bierputsch" bekannt wurde. Die NSDAP Deutschlands benutzte die italienischen Faschisten als Modell für ihre Shows und ihre Politik. Hitler wollte Benito Mussolinis Marsch auf Rom nachahmen, indem er seinen eigenen Staatsstreich in Bayern plante und dann die Berliner Regierung herausforderte. Hitler und Ludendorff baten Gustav Ritter van Karr, den Staatskommissar und faktischen Führer Bayerns, um Unterstützung. Aber Carr plante zusammen mit dem Polizeichef der Jagd, Ritter von Zeisser, und dem Reichswehrgeneral Otto von Lassau, eine nationalistische Diktatur ohne Hitler zu errichten.

Angeklagt des Münchener Staatsstreichs

Am 8. November 1923 griffen Hitler und die SA eine von Gustav Ritter van Karr organisierte öffentliche Versammlung von 3.000 Personen in einer Münchner Bierhalle an. Hitler unterbrach die Rede und verkündete, dass eine nationale Revolution begonnen habe; Er kündigte die Bildung einer neuen Landesregierung durch Erich Ludendorff an. Mit vorgehaltener Waffe forderte Hitler Karr, Zeisser und Lassau auf, die Angelegenheit zu unterstützen, und sie stimmten zu. Hitlers Truppen gelang es zunächst, das örtliche Reichswehr- und Polizeipräsidium zu besetzen, aber Karr und seine Gefährten zogen ihre Unterstützung schnell zurück. Auch die Armee und die Staatspolizei unterstützten ihn nicht. Am nächsten Tag stürmten Hitler und seine Männer das bayerische Kriegsministerium, um die bayerische Regierung zu stürzen, wurden aber von der Polizei zerstreut. 16 Nazis und 4 Polizisten wurden getötet und der Putsch scheiterte.

Hitler floh in das Haus von Ernst Hanfstengel und soll sogar an Selbstmord gedacht haben. Als er am 11. November 1923 wegen Hochverrats verhaftet wurde, war er deprimiert, aber ruhig. Sein Prozess vor dem Volksgerichtshof in München begann im Februar 1924, und Alfred Rosenberg wurde zeitweiliger Führer der NSDAP. Am 1. April wurde Hitler zu fünf Jahren Zuchthaus Landsberg verurteilt. Die Wachen in diesem Gefängnis waren freundlich zu ihm und er durfte Briefe von seinen Anhängern erhalten und sich mit seinen Parteigenossen treffen. Der bayerische Oberste Gerichtshof begnadigte ihn und er kam am 20. Dezember 1924 trotz Einwänden der Staatsanwaltschaft frei. Zusammen mit der Haftzeit verbrachte er insgesamt etwas mehr als ein Jahr im Gefängnis.

Im Gefängnis Landsberg diktierte Hitler den größten Teil des ersten Bandes von „Mein Kampf“ (ursprünglich „Der viereinhalbjährige Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit“) zuerst Emil Maurice und dann Rudolf Heß. Dieses Dietrich Eckart gewidmete Buch war eine Autobiografie und beschrieb Hitlers Gedanken und seine Pläne, die deutsche Gesellschaft in eine Rassengesellschaft umzuwandeln. Im ganzen Buch beschreibt Hitler Juden als „Bakterien“ und „internationale Gefangene der Gesellschaft“. Seiner Meinung nach war die einzige Lösung, sie zu zerstören. Obwohl er nicht erklärt, wie diese Zerstörung passieren wird, ist laut Ian Kershaw seine Neigung zum Völkermord unbestreitbar.

My Battle, 1925 und 1926 in zwei Bänden veröffentlicht, verkaufte sich von 1925 bis 1932 228.000 Mal. Im Jahr 1933, dem ersten Jahr, in dem Hitler Reichskanzler wurde, wurden weitere 1 Million Exemplare des besagten Buches verkauft.

Kurz bevor Hitlers Amnestie verlängert wurde, versuchte die bayerische Regierung, ihn nach Österreich abzuschicken. Das österreichische Bundeskanzleramt lehnte ihren Antrag mit dem Argument ab, dass Hitlers Anwesenheit in der deutschen Armee seine österreichische Staatsbürgerschaft ungültig machte, woraufhin Hitler seine österreichische Staatsbürgerschaft am 7. April 1925 aufgab.

Wiederaufbau der NSDAP

Als Hitler aus dem Gefängnis entlassen wurde, waren die politischen Unruhen abgeklungen und die Wirtschaft hatte sich verbessert, was Hitler nur begrenzte Möglichkeiten für politische Proteste bot. Wegen des Münchner Staatsstreichs wurden die NSDAP und ihre nahestehenden Organisationen in Bayern verboten. Am 4. Januar 1925 traf sich Hitler mit dem bayerischen Kanzler Heinrich Hild und erklärte sich bereit, die Souveränität des Staates zu respektieren und seine Macht nur mit demokratischen Mitteln zu stärken. Als Ergebnis dieses Treffens wurde das Verbot der politischen Tätigkeit der Partei am 16. Februar desselben Jahres aufgehoben; Doch nachdem Adolf Hitler am 27. Februar eine provozierende Rede gehalten hatte, untersagten ihm die bayerischen Behörden, öffentliche Reden zu halten. Eine Einschränkung, die bis 1927 galt. Hitler, der trotz der Einschränkungen seine politischen Ambitionen durchsetzen wollte, beauftragte Gregor Strasser, Otto Strasser und Joseph Goebbels mit der Organisation und dem Ausbau der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Norddeutschland. Gregor

Strasser schlug einen eigenständigeren politischen Weg ein und betonte die sozialistischen Elemente des Parteiprogramms.

Der US-Aktienmarkt stürzte am 24. Oktober 1929 ab. Die Auswirkungen auf Deutschland waren verheerend: Millionen verloren ihre Jobs, mehrere Großbanken gingen bankrott. Hitler und die NSDAP beschlossen, die Notlage auszunutzen und die Anhängerschaft der Partei zu erhöhen. Sie versprachen, den Versailler Vertrag aufzuheben, die Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze für Arbeitslose zu schaffen

Diktatur

Auf die Gefahr hin, wie ein Narr zu klingen, sage ich Ihnen, dass die nationalsozialistische Bewegung tausend Jahre dauern wird! ... Vergessen Sie nicht, wie die Leute mich vor 15 Jahren ausgelacht haben, als ich verkündete, dass ich eines Tages Deutschland regieren würde. Noch heute lachen sie so dumm, wenn ich sage, dass ich an der Macht bleiben werde.

Nachdem er seine Dominanz über das Parlament und die Exekutive der Regierung etabliert hatte, begannen Hitler und seine Verbündeten, die verbleibende Opposition zu unterdrücken. Die Sozialdemokratische Partei wurde verboten und ihr Vermögen beschlagnahmt. Als Vertreter vieler Gewerkschaften zu Aktivitäten zum 1. Mai in Berlin waren, überfielen und zerstörten SA-Truppen in ganz Deutschland ihre Büros. Am 2. Mai 1933 wurden alle Gewerkschaften verboten und ihre Führer verhaftet und einige sogar in Zwangsarbeitslager geschickt.

1934 wurde Hitler Bundespräsident mit dem Titel „Reichskanzler“. Ende Juni wurden andere Parteien eingeschüchtert, sich für aufgelöst zu erklären. Nicht einmal bei der Deutschnationalen Volkspartei, mit der sie sich verbündeten, machten die Nazis eine Ausnahme; Mit Hilfe der SA zwang Hitler Parteichef Hegenberg am 29. Juni zum Rücktritt. Am 14. Juli 1933 wurde die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) zur einzigen legalen Partei des Landes erklärt. Da die SA mehr politische und militärische Macht wollte, wurden deutsche Militärs, Industrielle und Politiker besorgt. Als Reaktion darauf eliminierte Hitler zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli 1934 alle SA-Führer in einer politischen Regelung, die als Nacht des langen Schwanzes bekannt ist. Ernst Röhm und andere SA-Führer wurden zusammen mit einer Reihe anderer politischer Feinde Hitlers wie Gregor Strasser und Kurt von Schleicher umzingelt, verhaftet und getötet. Obwohl die

internationale Gemeinschaft und einige Deutsche von diesen Morden schockiert waren, glaubten viele in Deutschland, dass Hitler Recht und Ordnung wiederherstellte.

Paul von Hindenburg starb am 2. August 1934. Am Tag zuvor hatte das Kabinett das „Gesetz über die obersten Staatsbeamten des Reiches“ in Umlauf gebracht. Nach diesem Gesetz wird nach dem Tod Hindenburgs das Amt des Präsidenten aufgehoben und die Befugnisse des Präsidenten dem Ministerpräsidenten übertragen. Infolgedessen wurde Hitler Staatsoberhaupt, behielt aber seine Position als Staatsoberhaupt. Er hieß offiziell „Pishwa und Sadr-e-Azam“, was natürlich später gelöscht wurde. Damit hat Hitler den letzten Rechtsweg beseitigt, der zu seiner Absetzung hätte genutzt werden können.

Als Staatsoberhaupt wurde Hitler Oberbefehlshaber. Unmittelbar nach Hindenburgs Tod wurde auf Anregung des Reichswehrkommandeurs der übliche Treueeid der Wehrmacht nicht auf den Oberbefehlshaber (später in Oberbefehlshaber umbenannt) sondern auf Hitler selbst geschworen und unter Nennung seines Namens. Am 19. August wurde die Zusammenlegung der beiden Ämter des Präsidenten und des Premierministers in einem Referendum mit 89,93 % Ja-Stimmen genehmigt.

Hitlers persönliches Abzeichen

Anfang 1938 unterwarf Hitler während der Blomberg-Fritsch-Affäre die Reichswehr. Er zwang den Kriegsminister, Feldmarschall Werner von Blomberg, zum Rücktritt, indem er drohte, die Prostitutionsakte seiner neuen Frau preiszugeben. Auch Armeechef Generaloberst Werner von Fritsch wurde seines Postens enthoben, nachdem die SS den Vorwurf fabriziert hatte, er habe homosexuelle Beziehungen. Beide ärgerten sich über Hitler, weil sie gegen Hitlers Forderung protestierten, die Wehrmacht bis 1938 kriegsbereit zu machen. Adolf Hitler übernahm Blumbergs Position als Oberbefehlshaber und übernahm damit die persönliche Kontrolle über die Streitkräfte. Das Kriegsministerium wurde abgeschafft und durch das Oberkommando der Wehrmacht ersetzt, das von General Wilhelm Keitel geleitet wurde. Am selben Tag wurden 16 Generäle abgesetzt und die Versetzung weiterer 44 angeordnet; Allen wurde vorgeworfen, nicht genug Lust und Leidenschaft für den Nationalsozialismus zu haben, bis Anfang Februar 1938 zwölf weitere Generäle entlassen wurden.

Hitler achtete sehr darauf, seiner Diktatur eine legale Note zu verleihen. Viele seiner Befehle wurden auf der Grundlage des Reichstagsbrandermittlungsbeschlusses und des Artikels 48 der Weimarer Verfassung erlassen. Der Reichstag verlängerte das Delegationsgesetz noch zweimal um jeweils 4 Jahre. Obwohl noch Wahlen zum Reichstag abgehalten wurden (1933, 1936 und 1938), sahen sich die Wähler jedes Mal mit einer Liste von Nazis oder nationalsozialistischen "Gästen" konfrontiert, die immer mehr als 90% der Stimmen erhielten. Diese Wahlen fanden nicht in geheimer Atmosphäre statt, aber die Nazis drohten allen, die nicht zur Wahl gingen oder es wagten, gegen die Wahlurne zu stimmen, mit schwerer Rache.

Faschismus

Faschismus bedeutet auf Englisch die Methode, die verwendet wird, um die Macht in der Regierung zu konzentrieren. Eine politische Theorie und eine Art Regierungssystem des extrem nationalistischen Coma, das zuerst von Mussolini in Italien von 1922 bis 1945 geführt wurde und auf den drei Säulen einer einzigen politischen Partei, extremem Rassismus und einer mächtigen und zentralisierten Regierung basierte. Der Faschismus kann als dritte Kraft angesehen werden, die zwischen Kapitalismus und Kommunismus angesiedelt ist. Man kann sagen, dass der Faschismus eine Regierungsform ist, bevor er eine politische Philosophie oder Ideologie ist. In faschistischen Regierungen steht die Person, die an der Spitze der Regierung steht, über dem Gesetz. In faschistischen Regimen schränkt die Regierungsorganisation die individuellen Freiheiten ein und unterdrückt jede Oppositionsbewegung, indem sie sich auf militärische Macht, politische Interessengruppen und Propagandamittel stützt, die der Regierung zur Verfügung stehen.

Die Schöpfungsgeschichte

Die Entstehungsgeschichte des Faschismus in Italien war immer mit dem Glanz des Namens des italienischen aktualistischen Denkers Giovanni Gentile verbunden. In Bezug auf die wichtigsten Punkte der Philosophie von Gentile können wir das sehr grundlegende Konzept der Negation erwähnen. Wie seine Schriften zeigen, war die Menschheitsgeschichte aus Gentiles Sicht immer das Feld der Geburt und Negation von Ideen. Aus dieser Sicht geht die Geburt einer Idee immer mit der gewaltsamen Negation vorangegangener Ideen in der Praxis einher. Historisch entstand der Faschismus erstmals 1919 in Italien und konnte drei Jahre später die Regierung in

diesem Land übernehmen. Die Faschistische Partei Deutschlands wurde 1920 gegründet und nahm den Namen Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands an. 1933 übernahm diese Partei mit Hilfe großer deutscher und ausländischer Monopole die Regierung und errichtete Hitlers Diktatur. In Deutschland, Hitler, der die Verkörperung des Faschismus und sein deutliches Beispiel ist, die Kommunistische Partei Deutschlands und andere demokratische Organisationen wurden nach und nach unterdrückt. Aus Mussolinis Sicht ist Faschismus ein religiöses Konzept, in dem der Mensch auf das oberste Gesetz und den wahren Willen angewiesen ist, der über das Individuum hinausgeht und ihn zum Mitglied einer spirituellen Gesellschaft erhebt. Wer in der Religionspolitik des Faschismus nichts als Heuchelei gesehen und den Sinn nicht verstanden hat, dass der Faschismus neben einem Regierungssystem vor allem ein intellektuelles System ist, scheint der „Faschismus“ mit all seinen individuellen Erfahrungen materieller Natur zu sein, wie es im 18. Jahrhundert vorherrschend war, widersetzt und widersetzt sich der individuellen Unabhängigkeit zugunsten des Staates und bewertet das Individuum in dem Maße, wie es mit dem Staat, dh dem Gewissen und allgemeinen Willen des Menschen in seiner geschichtlichen Existenz zusammenfällt. Sie leugnet die Freiheitsprinzipien der Regierung gegenüber Einzelinteressen. Aber der Faschismus begründet den Staat als eine wahre Realität.

Die Prinzipien und Merkmale des Faschismus

Die Merkmale des Faschismus sind: 1- Mangel an Vertrauen in die Vernunft 2- Leugnung des Grundprinzips der menschlichen Gleichheit 3- Verhaltenssystem, das auf Lügen und Gewalt basiert 4- Einparteiensystem und Herrschaft einer wenigen Elite und Ausübung unbegrenzter Macht 5- Rassismus und extremer Nationalismus 6- Widerstand gegen internationales Recht und System 7- Weihe des Führers so weit wie möglich 8- Widerstand gegen Demokratie, Liberalismus und Sozialismus 9- Starker Glaube an Heldentum (Heldentum) und Militarismus (Militarismus) im Vergleich zur islamischen Herrschaft mit dem Faschismus, vielleicht weil der Faschismus sowohl behauptet, die Benachteiligten zu unterstützen, als auch an die Heiligkeit der Führung glaubt. Und ein populärer Führer zu sein, ist eine Ähnlichkeit.

Deutschland und der Faschismus

Deutschland stand nach dem Ersten Weltkrieg vor Problemen wie Italien. Dieses Land musste die Schande und Strafe seiner Niederlage im Krieg tragen. Die Demokratie, die hierzulande 1919 eingeführt wurde, wurde von der Oberschicht, die sich nach der stolzen Vergangenheit Kaiserdeutschlands sehnte, nie akzeptiert, sie und ein Großteil der Deutschen begrüßten Hitlers Nationalsozialismus. Weil es mit den anerkannten Traditionen der deutschen Geschichte verbunden war, also dem Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, dem Geist des Militarismus und dem Lob der Nation. Zudem entsprach diese Meinung den weit verbreiteten antisemitischen Stimmungen in Deutschland. Natürlich sollte beachtet werden, dass Hitler nicht der Urheber dieser Gefühle war. Vielmehr nutzte er es voll aus. In Deutschland wurde die Theorie der nationalen Überlegenheit unter dem Titel Theorie der überlegenen Rasse vorgeschlagen, und es wurde behauptet, dass diese Theorie historische Wurzeln hat und in den Meinungen einiger Philosophen des 19. Jahrhunderts in Deutschland zu finden ist. Denn die Deutschen waren dem Volk überlegen und die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg konnte nicht durch die Schuld der deutschen Wehrmacht verursacht werden. Deshalb war es notwendig, anderen die Schuld zu geben. Diese Leute waren: „Juden, Sozialdemokraten, die der Bundeswehr in den Rücken fielen und als Verursacher aller Probleme nach dem Krieg galten“. In den frühen 1935er Jahren, als sich die Lage Deutschlands nach dem Großen Rekord verschlechterte, akzeptierten Millionen von Deutschen eifrig Hitlers Analyse der Lage ihres Landes. 1933 gründeten die Nazis die größte deutsche Partei und Hitler wurde Reichskanzler. Er errichtete eine Einparteienregierung. Andere Merkmale der NSDAP ähnelten der Italienischen Faschistischen Partei. Nazis wie Faschisten, ab Einige Branchen wurden damals unterstützt. Hitler startete auch große Regierungsprojekte wie den Straßenbau und, was noch wichtiger ist, ein großes Aufrüstungsprogramm, das Arbeitsplätze für sechs Millionen Arbeitslose schuf.

Unterstützung für den Faschismus

Viele rechte politische Parteien und rechte Politiker in Europa begrüßten das Aufkommen von Faschismus und Nazismus. Diese sowjetischen Oppositionsparteien glaubten, Hitler sei der Retter der westlichen Zivilisation und des Kapitalismus gegen den Bolschewismus. In den 1920er und frühen 1930er Jahren wurde der Nationalsozialismus von Parteien wie der British Conservative Party, in den späten 1930er und 1940er Jahren von der spanischen Falangismus-

Bewegung, politischen und militärischen Persönlichkeiten, die eine "mächtige" Regierung schaffen wollten, und der französischen Legion gegen den Bolschewismus (LVF) und andere sowjetische Gegner wurden unterstützt. Mitte und Ende der 1930er Jahre waren die Conservative Party of England und die Französische Rechte vom Naziregime desillusioniert und begannen sogar, den Totalitarismus zu kritisieren. Einige zeitgenössische Kommentatoren glaubten, dass die Aktionen dieser Parteien tatsächlich den Nationalsozialismus unterstützen.

Antifaschismus

Mit der Entwicklung des italienischen Faschismus, also der Wurzeln des Faschismus, wurde die Ideologie der nationalfaschistischen Parteien von den Kommunisten und Sozialisten bekämpft. Organisationen wie Arditi del Popolo und die Union Italienischer Anarchisten wurden 1919-1921 gegründet und kämpften nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Nationalisten und Faschisten. Laut Eric Hobsbawm, einem englischen Historiker, wuchs mit dem Fortschreiten und der Ausbreitung des Faschismus auch in den Ländern, die sich der italienischen Herrschaft widersetzen, insbesondere auf dem Balkan und in Albanien, eine Art linker Nationalismus, die ihre verlorene Heimat wiederherstellen wollten. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs begannen der albanische und der serbische Widerstand als die wichtigsten geheimen antifaschistischen Widerstandsbewegungen zu fungieren. Der Zusammenschluss der Anhänger dieser beiden linken Bewegungen bildete die Grundlage der antifaschistischen Bewegung in Europa. 1930 wurden in England Christen, insbesondere die Church of England, zur antifaschistischen Sprache und förderten antifaschistische Aktionen. Laut dem britischen Historiker Norman Davis bedeutete die Vielfalt politischer Einheiten, die nur mit dem Antifaschismus gemeinsam waren, dass dem Antifaschismus eine politische Ideologie fehlte. Er verglich dieses Phänomen mit einem leeren Glas. An anderer Stelle sagte Davis, Antifaschismus sei ein politischer Tanz, der von Joseph Stalin produziert und vom russischen Propagandaapparat gefördert werde, um den falschen Eindruck zu erwecken, dass westliche Demokraten den Faschismus vermeiden könnten, indem sie der Sowjetunion beitreten. Während die Sowjetunion damals eine Politik des Schutzes der kollektiven Sicherheit verfolgte, war das Ziel die Legitimierung der Diktatur des Proletariats. Abgesehen von Winston Churchill weist Davis darauf hin, dass der antifaschistische Kampf von den westlichen Ländern weitgehend unterstützt wurde, diese Legitimität jedoch vorübergehend

beeinträchtigt wurde, als die Sowjetunion und Nazideutschland den Molotow-Rippentrop-Pakt unterzeichneten.

Eine Kritik des Faschismus

Der Faschismus wurde in der Populärkultur nach der Niederlage staatsorientierter Kräfte im Zweiten Weltkrieg weithin kritisiert. Die Bemühungen faschistischer Regierungen, die Arbeitslosigkeit zu verringern, eine starke Regierung und das Eingreifen dieser Regierung in alle Angelegenheiten dienen der Wahrung nationaler Interessen. Als Hitler und Mussolini an die Macht kamen, versprachen sie heimlich, die Arbeiter besser zu behandeln; Aber ihre Versprechen erfüllten sich nicht, weil ihre Regime die soziale Zusammensetzung nicht veränderten und dieselbe herrschende Klasse an der Spitze der Angelegenheiten blieb. In Deutschland und Italien unterstützte und wurde mit Ausnahme einiger weniger der Rest der Klasse die faschistische Regierung. Es dauerte nicht lange, bis Millionen Deutsche ihre Bereitschaft erklärten, dem Führer zu folgen. Wer an der neuen Ideologie zweifelte, floh entweder aus dem Land oder schwieg. Diejenigen, die gegen ihn sprachen, wurden in die Konzentrationslager der Nazis geschickt, um sich den Juden anzuschließen. Ihm zufolge unterstützten "menschliche Parasiten" Zigeuner, Homosexuelle und andere. Seine endgültige Lösung für das Judenproblem lautet „Krieg ist ewig“. Krieg ist Leben: So sagte die ganze Nation der Hitler-Philosophie, dass er Millionen von Juden in den Tod schickte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg reorganisierten sich Italien und Westdeutschland als liberale Demokratien, und der Nationalsozialismus verlor seine Glaubwürdigkeit; Aber die Angst vor dem Wiederaufleben des Faschismus in der Welt nach dem Krieg, insbesondere in Ländern wie der Sowjetunion, die am stärksten von der deutschen Invasion betroffen war, blieb. Diese Angst hat die sowjetische Politik gegenüber Deutschland stark beeinflusst, und die Anziehungskraft, die der Faschismus Griechenlands von 1960 bis 1974 auf die Generäle des Faschismus im Allgemeinen ausübt, zeigt sich in der Leistung einiger Regierungen, zum Beispiel in der Militärdiktatur für einige Menschen ab. Einige politische Gruppen im Westen, wie die National Front of Britain, vertreten noch immer die Ideen des Faschismus vor dem Krieg.

Totalitarismus

oder Totalitarismus (französisch: totalitarisme) ist ein Begriff aus der Politikwissenschaft, der eine Staatsform beschreibt, die in der Regel diese sechs Merkmale aufweist: eine allgemeine Ideologie, ein dieser allgemeinen Ideologie verpflichtetes Einparteiensystem, meist von einer Person geführt, ein umfassendes Geheimnis Polizei, Monopol der verwendeten Waffen, Monopol der Massenkommunikationsmittel, wirtschaftliches Monopol, das nicht unbedingt direkt von der Partei ausgeübt werden muss.

Diese Art der Regierung wird wiederum in verschiedene Typen unterteilt, darunter Autokratie, Tyrannei, Zwang, absolute Regierung, Diktatur usw. Beispiele wie der Nazismus, die absolute Rechtsherrschaft im Iran, der Faschismus, der Maoismus und der Leninismus sind eigentlich Subtypen dieser Regierungstypen.

Nazi-Deutschland gilt als eines der toten totalitären Regime und als das berühmteste totalitäre System der Menschheitsgeschichte.

Die Sowjetunion war neben Nazideutschland auch eines der totalitären Regime, und laut dem Bericht von Freedom House und Reporter ohne Grenzen aus dem Jahr 2015 leiden die meisten Länder, die die Sowjetunion verlassen haben, wie die Republik Aserbaidschan, weiterhin darunter Presseerstickung und Unfreiheit. Bei dieser Art von Regierung überwacht und kontrolliert die Regierung fast alle Aspekte des öffentlichen Lebens und des privaten Verhaltens der Bürger. Nach der Definition prominenter Politiker versucht eine totalitäre Regierung, die gesamte Bevölkerung unter ihrer Kontrolle zu mobilisieren, um die Ziele der Regierung und Aktivitäten zu erreichen, die nicht mit diesen Zielen übereinstimmen (wie die Bildung von Gewerkschaften, religiöse Institutionen, die nicht von ihnen genehmigt werden). der Regierung oder der Oppositionsparteien) werden nicht geduldet. Im Buch der Republik betrachtete Platon die totalitäre Regierung als eine der besten Regierungsformen. Stalin benutzte das Wort totalitär, um sein Regime zu beschreiben. Die Regierungen von Stalin (in der Sowjetunion), Hitler (in Deutschland), der Islamischen Republik (im Iran) und Mussolini (in Italien) gehören zu den wichtigsten Beispielen des Totalitarismus.

Definition

Ein politisches System, in dem die Regierung fast alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens der Menschen kontrolliert. Totalitäre Regime etablieren und

erhalten politische Macht oft durch den Einsatz einer übergreifenden offiziellen Ideologie und umfangreicher Regierungspropaganda durch die Medien, von denen die meisten staatlich sind, die Etablierung eines Personenkults (Einweihung einer Person an die Spitze der Regierung), Einschränkung und verhindern Sie nutzen freie Diskussionen und Kritik an der Regierungsführung, nutzen Zensur und Angsttaktiken.

Zeichen eines totalitären Regimes

1. Schließung regierungskritischer Zeitungen
2. Existenz strenger Zensur in allen Dimensionen, einschließlich Information, Medien, Internet, Presse und Bücher.
3. Inhaftierung von Personen, die die Regierung kritisieren
4. Viele politische Flüchtlinge in anderen Ländern
5. Geschlossene Staatswirtschaft
6. Die Anwesenheit eines mächtigen und oft charismatischen Führers an der Spitze der Regierung
7. Personenkult
8. Die Existenz einer offiziellen und regierungsdurchdringenden Ideologie, an der alles gemessen wird
9. Systematische und grundlegende Repression und Diskriminierung von Menschen mit anderer sexueller Orientierung und/oder Geschlechtsidentität
10. Unterdrückung politischer, religiöser und ethnischer Rechte
11. Das Monopol inklusiver Medien, einschließlich Radio und Fernsehen, in den Händen der Regierung und das Fehlen von privatem Radio und Fernsehen.
12. Gouvernentalisierung aller Kommunikationssysteme, einschließlich Post, Telefon und Internet
13. Die Heiligung der offiziellen Souveränitätsideale
14. Strenge und grausame Behandlung von Regierungsgegnern

15. Einschränkung individueller Freiheiten, insbesondere der Meinungsfreiheit

Nazismus

Die NSDAP verwendet das Hakenkreuz und die Farben Rot und Schwarz, die angeblich "Blut und Boden" darstellen, als ihr Symbol. Tatsächlich waren Schwarz, Weiß und Rot die alten Farben der Flagge des Vereinigten Norddeutschlands. Der Nationalsozialismus als historisches Konzept ist eine Art kapitalistisches Diktatur-Regierungssystem. Faschismus und Nationalsozialismus sind unterschiedliche Formen der Diktatur des großen Finanzkapitals, das unter den Bedingungen einer akuten (wirtschaftlichen) Krise regiert, um die Regierung vor der Machtübernahme der Arbeiter und vor anderen Sektoren des Kapitalismus und anderen Sektoren der Gesellschaft wie den Arbeitern zu schützen. Gesellschaft Dieses Wort wird später in einem weiteren Sinne verwendet. Es wurde verwendet und auf andere rechtsgerichtete Regime angewendet, die ähnliche Merkmale hatten. Der Nationalsozialismus stellt eine Form des Faschismus und der Diktatur des Finanzkapitals dar. Dieser Begriff wurde mehrfach im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen deutschen Diktatur von 1933 bis 1945 (Drittes Reich) verwendet. Dieser Gedanke wurde von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP oder NSDAP) und von Adolf Hitler vertreten. Befürworter des Nationalsozialismus stellten die Theorie der Überlegenheit der „arischen Rasse“ und der deutschen Nation gegenüber anderen Rassen und Nationen auf. Der Nationalsozialismus ist heute in Deutschland illegal, obwohl Überbleibsel und Wiederbeleber des Nationalsozialismus, bekannt als "Neonazis", in Deutschland und im Ausland aktiv sind.

Die allgemeinen Grundsätze des Nationalsozialismus: Das Wort „Nazi“ leitet sich von den Anfangsbuchstaben des Namens „Nationalsozialistische=Nazi“ ab, die natürlich weder Arbeiter noch Nationalist noch Sozialist war.

Aus internationaler Sicht hat der Nationalsozialismus viele gemeinsame ideologische Grundlagen mit Benito Mussolinis Faschismus. Beide Ideologien beinhalten den politischen Einsatz von Militarismus, Nationalismus, Antikommunismus, Holismus und paramilitärischen Kräften, und beide tendierten dazu, einen diktatorischen Staat zu schaffen. Obwohl die Nazis weitaus rassistischer waren als die italienischen, portugiesischen und spanischen Faschisten. Darüber hinaus tendierten die Nazis im Gegensatz zu den italienischen Faschisten, die ihren

Bürgern ein größeres Maß an privaten Freiheiten einräumten, dazu, einen absoluten diktatorischen Staat zu schaffen. Dieser Unterschied hatte es der „Königlichen Regierung von Italien“ ermöglicht, weiterhin zu überleben und einige zeremonielle Befugnisse zu haben. Laut dem Buch „Meine Schlacht“ schlug Hitler seine politische Theorie aus den Beobachtungen der Politik des österreichisch-ungarischen Reiches vor. Er wurde geboren und war ein Bürger des österreichisch-ungarischen Reiches, und er glaubte, dass die Rassen- und Sprachvielfalt das Reich schwach und instabil machte. Er bemerkte natürlich, dass die Demokratie auch eine Instabilität der Kräfte verursacht, weil der Platz der Macht in den Händen der rassischen Minderheit ist. Die wissenschaftliche Bedeutung dieses Wortes ist ein diktatorisches System, das auf Gewalt und offenem Terror basiert, das von der etabliert wird reaktionärsten und aggressivsten imperialistischen Kreisen. Der Faschismus wird vom Monopolkapital getragen und sein Ziel ist es, das kapitalistische System zu erhalten, wenn eine Regierung mit konventionellen Mitteln nicht möglich ist. Die faschistische Regierung zerstört alle demokratischen Rechte und Freiheiten im Land und hüllt ihre Politik gewöhnlich in einen Umschlag aus Theorien und Propaganda, die auf nationalen und rassischen Vorurteilen beruhen.

Historisch gesehen entstand der Faschismus erstmals 1919 in Italien und konnte drei Jahre später die Regierung in diesem Land an sich reißen. Die Deutsch-Faschistische Partei wurde 1920 gegründet und erhielt den demagogischen Namen Nationalsozialist. Diese Partei übernahm 1933 mit Hilfe großer deutscher und ausländischer Monopole die Macht und errichtete die blutige Diktatur Hitlers. .

Die Entstehungsgeschichte des Nationalsozialismus: Der intellektuelle und erkenntnistheoretische Ursprung des Nationalsozialismus geht auf die Schule des Aryanismus des 19. Jahrhunderts zurück, die vom französischen Comte Gubineau und dem englischen Houston Chamberlain gegründet wurde. Der deutsche Denker Werner Sombart sagte:

Die Entstehungsgeschichte des Nationalsozialismus: Der intellektuelle und erkenntnistheoretische Ursprung des Nationalsozialismus geht auf die Schule des Aryanismus des 19. Jahrhunderts zurück, die vom französischen Comte Gubineau und dem englischen Houston Chamberlain gegründet wurde. Der deutsche Denker Werner Sombart sagte:

Die Theorie der Weltmission der arischen oder deutschen Nation stellt nichts anderes als eine neue Form des jüdischen Glaubens an das auserwählte Volk dar. Einer der wirksamen Faktoren bei der Förderung der Ideologie des Aryanismus war die Gründung der „World Theosophical Society“ (1875 n. Chr.) in New York von Colonel Olcott. Es ist erwähnenswert, dass das Logo dieses Vereins im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ein zerbrochenes Kreuz mit dem Symbol des Davidsterns war, das später durch Entfernen des Davidsterns zum Logo der NSDAP wurde.

Ein weiterer wirksamer Faktor, der die Gründung der NSDAP und den Aufstieg Adolf Hitlers zur Macht verursachte, war das Phänomen des Antisemitismus. Kadetten (Schüler deutscher Militärschulen) galten als Rückgrat dieses Phänomens, das sich in den rückständigen Teilen der deutschen Gesellschaft ausbreitete.

Einer der ersten Brennpunkte der Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland war die Christlich Soziale Arbeiterpartei Deutschlands. Die Partei nutzte antisemitische Propaganda als Taktik, um die deutschen Arbeitermassen zu infiltrieren. Infolgedessen expandierten in den 1880er und 1890er Jahren antijüdische Vereinigungen in Deutschland schnell und mit großer finanzieller Unterstützung gelang es ihnen, bei den Reichstagswahlen 1893 250.000 Stimmen und 16 Abgeordnete zu erhalten. Antisemitismus Wilhelm II. war Kaiser von Deutschland, enger Freund von Sir Ernest Kassel (einer der reichen englischen Juden und enger Freund von König Edward VII. von England) und einer der anderen Förderer von Aryanisten und Antisemiten. Phänomen war Houston Chamberlain. 1898 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Grundlagen des 19. Jahrhunderts, in dem er die Zeitgeschichte Europas als Schauplatz des Konflikts zwischen „arischen“ und „semitischen“ Rassen darstellte. Kaiser Wilhelm las dieses Buch persönlich seinen Kindern vor und er war es, der es an der Deutschen Offiziershochschule unterrichten ließ. Es sollte erwähnt werden, dass der englische Hosten Chamberlain in den Jahren 1889-1909 regelmäßig den Palast von Wilhelm, dem deutschen Kaiser, besuchte und durch die Behauptung, mit okkulten Meistern verbunden zu sein, seine Träume, die Welt zu regieren und eine neue Rasse zu erschaffen, nährte. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Niederlage Deutschlands förderte Chamberlain weiterhin arische Ideen, und als Hitler auf der Bühne der deutschen Politik auftauchte, kündigte er ihn als Retter der arischen Rasse an. Er, der Hitler 1923 persönlich begegnet war, schrieb ihm später in einem Brief: „Sobald die deutsche

Nation einen Hitler gebiert, ist das ein Zeichen seiner Lebenskraft.“ Sie wurde 1912 in München gegründet. Der Gründer dieser Organisation war eine Person namens Rudolph Glouer, der als Graf Henrich van Sabatenderoff bekannt war. Er, der Anfang des 19. Jahrhunderts in Istanbul (osmanisch) lebte und als reicher Geschäftsmann galt, entwickelte nach seiner Rückkehr nach Deutschland die Idee von Tule, dem geheimnisvollen und sagenumwobenen Land der alten Arier, durch Anleihen aus dem Buch "The Secret Doctrine" (geschrieben von Madame Blavatsky, (einer der Begründer der Theosophie) und erklärte sein Ziel, der Herrscher der überlegenen Rasse zu sein, und begann, Mitglieder der aristokratischen Familien und die Reichen und deutschen Fabrikbesitzer für diese Vereinigung zu gewinnen . Mit dem Aufstieg der revolutionären Bewegung in Deutschland und insbesondere dem Aufstand der bayerischen Arbeiter schuf er ein Terrornetzwerk unter der Leitung von Dietrich Eckart, zu dessen Aktionen die Ermordung des bayerischen Staatspräsidenten Kurt Eisner gehörte. In den Jahren 1923-1919 führte diese Organisation 300 Terroranschläge durch. Unter den Mitgliedern der Mautgesellschaft können wir Persönlichkeiten wie Franz Görtner (Bayerischer Justizminister), Jöhner (Münchener Polizeipräsident), Wilhelm Frick (Jöhners Stellvertreter), Rudolf Heß und Professor Haushofer (Theoretiker des Vereins) nennen. Später, in Hitlers Regierung, wurde Gortner Justizminister und Frick wurde Innenminister, und Hoshofers Lehren wurden Hitlers Hauptquelle beim Schreiben des Buches Mein Leben. Historiker betrachten die Toll Society als die mächtigste Geheimorganisation in Deutschland während des Aufstiegs des Faschismus. Zur Zeit von Hitlers Aufstieg in Deutschland (1938) war die Regierung von Neville Chamberlain in England am Werk, und Lord Halifax war der entschiedenste Unterstützer Hitlers in England diese Regierung. Während dieser Zeit ergriff die britische Regierung viele Maßnahmen, um die Grundlagen von Hitlers Autorität zu festigen. Die Rolle des Geheimdienstes (British Intelligence Organization) lässt sich durch die Aktivitäten von Ignas Trebish Lincoln nachvollziehen. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs kam Terbish Lincoln als Vertreter des Nachrichtendienstes mit dem deutschen Geheimdienst in Kontakt. Seit Anfang 1919 war er vollständig in Deutschland ansässig und spielte eine aktive Rolle bei den zerstörerischen Operationen faschistischer extremistischer Gruppen. Während dieser Zeit war er einer der Hauptfaktoren in der Organisation und den Bewegungen der als "Lashkar Azad" bekannten Mob-Gruppen, aus denen die NSDAP hervorging. Zu den Taten dieser Gruppe gehören die Ermordung von

"Walter Rathenau" (deutscher Außenminister) am 24. Juni 1922 sowie die Ermordung von "Rosa Luxemburg" und "Karl Liebknecht". Zu dieser Zeit begann Hitlers politisches Wirken und er war ein Geheimagent der Spionageabwehr der deutschen Armee und gründete in Bezug auf einige extreme Militärführer wie General Ludendorff eine eigene kleine Gruppe. Eine Gruppe, die später zur Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (kurz Nazi) wurde. Im November 1923 organisierten General Ludendorff und Hitler einen gescheiterten Staatsstreich, bekannt als Münchener Staatsstreich. Es sollte erwähnt werden, dass Terbish Lincoln einer der Anführer der vielen Putschpläne von Hitler und General Ludendorff war.

Unterstützung faschistischer Strömungen.

Viele rechte politische Parteien und rechte Politiker Europa begrüßte das Aufkommen von Faschismus und Nazismus. Diese sowjetischen Oppositionsparteien glaubten, Hitler sei der Retter der westlichen Zivilisation und des Kapitalismus gegen den Bolschewismus. In den 1920er und frühen 1930er Jahren wurde der Nationalsozialismus von Parteien wie der British Conservative Party, in den späten 1930er und 1940er Jahren von der spanischen Falangismus-Bewegung, politischen und militärischen Persönlichkeiten, die eine "mächtige" Regierung schaffen wollten, und der französischen Legion gegen den Bolschewismus (LVF) und andere sowjetische Gegner wurden unterstützt. Die Konservative Partei Englands und die Französische Rechte wurden Mitte und Ende der 1930er Jahre vom Naziregime entmutigt und begannen sogar, den Totalitarismus (das Regime der zentralisierten Regierung in einer Zentralmacht) zu kritisieren. Einige zeitgenössische Kommentatoren glaubten, dass die Aktionen dieser Parteien tatsächlich den Nationalsozialismus unterstützen.

Die Erfolgsfaktoren des Nationalsozialismus

Dies ist eine wichtige Frage im Zusammenhang mit den Erfolgsfaktoren des Nationalsozialismus nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern (von 1930 bis 1940 gewann der Nationalsozialismus in Schweden, England, Italien, Spanien und sogar in Amerika an Popularität) in den zwanziger Jahren ... Und die letzten dreißig Jahrhunderte werden erwähnt? Folgende Faktoren können genannt werden:

Nichtakzeptanz des Sozialismus und (Umverteilung des kapitalistischen und aristokratischen Reichtums) nach dem Ersten Weltkrieg

Schwere Wirtschaftskrise in Deutschland, Europa und der Welt nach dem Ersten Weltkrieg

Die Forderung nach Sozialismus und ihre Gefahr durch die deutsche Arbeiterklasse nach dem Ersten Weltkrieg

Demütigung Deutschlands und ihre Strafe im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg

Mangelnde politische Vertrautheit der Menschen nach dem Sturz der Monarchie in vielen europäischen Ländern

Beobachtung der Rolle der Juden beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs und ihrer Profitgier

Siehe den Reichtum der kapitalistischen Juden in Deutschland

Hass auf das Judentum

Grundlagen des nationalsozialistischen Denkens

Nationalsozialistische Programme

Rassismus

Antisemitismus, der schließlich zum Holocaust führte.

Schaffung einer überlegenen Rasse durch die Quelle des Lebens (Name einer Organisation im Dritten Reich)

Glaube an die Überlegenheit von Weißen, Deutschen, Ariern (bevorzugt Deutschland und Iran) oder der nordeuropäischen Rasse.

Leichter Tod und Eugenik mit Rassenhygiene

Antimarxismus, Antikommunismus, Antibolschewismus

Nichtannahme der Demokratie

Peshwa-Prinzip

Zeigen Sie reiche lokale Kultur

Sozialdarwinismus

Verteidigung von Blut und Boden (mit roten und schwarzen Farben in der Naziflagge)

Mehr Lebensraum für Deutschland schaffen

Zugehörigkeit zum Faschismus

Nebenwirkungen: Die allgemeinen Grundsätze bei der Anerkennung der diktatorischen Politik waren die erlassenen Anordnungen zur Rassendiskriminierung und die Beschlagnahmung ihres gesamten Eigentums in allen Staaten sowie die Unterdrückung der Opposition.

Wie andere faschistische Regime widmete das NS-Regime dem Antikommunismus und dem Führerprinzip besondere Aufmerksamkeit, die Grundlagen des faschistischen Denkens basierten auf der Rolle politischer und nationaler Bewegungen. Im Gegensatz zu anderen Ideen des Faschismus war der Nationalsozialismus extrem rassistisch. Einige der Beweise für Nazi-Rassismus sind wie folgt:

Antisemitismus, der im Holocaust kulminierte

Nationalrasse, einschließlich der Theorie der überlegenen Rasse der deutschen Nation

Glaube an die Notwendigkeit der Reinigung der deutschen Rasse durch Eugenik, was im leichten Tod von Behinderten und Behinderten und Zwangssterilität/Sterilität von Menschen mit Geistesgebrechen oder Erbkrankheiten gipfelt. Antiklerikale waren auch ein Teil des nationalsozialistischen Gedankenguts.

Josef Stalin

Joseph Vissarionovich Stalin (russisch: Иосиф Сталин) (18. Dezember 1878 – 5. März 1953) mit dem Spitznamen „Mann aus Stahl“, war ein sowjetischer kommunistischer Führer und Politiker, der von Mitte an der praktische Führer der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war. 20er Jahre bis zu seinem Tod im Jahr

1953. Das Ergebnis war de facto der Führer des gesamten Landes. Seit seinem Aufstieg zur Macht und dem Zweiten Weltkrieg gilt er in der Theorie des großen Mannes als einer der einflussreichsten Menschen der Welt.

Er wurde in der damals zum Russischen Reich gehörenden Stadt Gori in Georgien geboren und wurde 1922 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Nach dem Tod von Wladimir Lenin gelang es Stalin, Leo Trotzki im Machtkampf der 1920er Jahre für sich zu gewinnen und die Führung der Partei zu übernehmen. In den 1930er Jahren begann Stalin mit der Großen Säuberung, einer Kampagne politischer Unterdrückung, Verhaftungen und Ermordung von Dissidenten, die 1937 ihren Höhepunkt erreichte.

Stalins Herrschaft hatte viele nachhaltige Auswirkungen, die bis zum Ende der Sowjetregierung anhielten, obwohl Maoisten, Chojaisten, Anti-Revisionisten und viele andere ihn als den letzten wahren sozialistischen Führer in der Geschichte der Sowjetunion betrachten und den Aufstieg Chruschtschows und Chruschtschows nennen Entstalinisierung nach Stalins "Revisionismus". Stalin behauptete, dass seine Politik auf dem Marxismus-Leninismus basierte, aber jetzt heißt sein wirtschaftliches und politisches System eher Stalinismus. (Obwohl einige Stalin-Fans mit diesem Titel nicht einverstanden sind).

1928 ersetzte Stalin die NEP-Politik (Новая экономическая политика, НЭП, Neue Wirtschaftspolitik[1]) der 20er Jahre durch „Fünfjahrespläne“ und „Kollektive Landwirtschaft“. Mit dieser Politik und unter der Führung Stalins wandelte sich die Sowjetunion Ende der 1930er Jahre von einem Land mit überwiegend bäuerlicher Bevölkerung zu einer der Industrienächte der Welt.

Die Beschlagnahme von Weizen und anderen Nahrungsmitteln durch die sowjetischen Behörden auf Befehl Stalins war eine der Ursachen der Hungersnot zwischen 1932 und 1934 (insbesondere in der Ukraine, in Kasachstan und im Nordkaukasus). Viele Bauern, die sich der Beschlagnahme und Kollektivierung widersetzen, wurden unterdrückt und mit dem Etikett "Kulak" verhaftet.

Die von Stalin geschaffene künstliche Hungersnot in der Ukraine, bekannt als Holodomor, tötete bis zu 10 Millionen Ukrainer. Stalin war der Führer der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, und unter seiner Führung spielte dieses Land eine entscheidende Rolle bei der Niederlage Nazideutschlands in

diesem Krieg (dieser Krieg ist in der Sowjetunion als der Große Vaterländische Krieg bekannt). Nach dem Krieg etablierte Stalin die Sowjetunion als eine der beiden Supermächte der Welt, eine Position, die fast vier Jahrzehnte nach seinem Tod im Jahr 1953 bestehen blieb.

Stalins Regierung wird von vielen als „Personenkult“ und geheime Methode zur Eliminierung von Gegnern verurteilt. Nikita Chruschtschow, Stalins Nachfolger, verurteilte 1956 auf dem berühmten Kongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion Stalins Regime und Personenkult und leitete den Prozess der Entstalinisierung ein, der später zur Trennung Chinas und der Sowjetunion führte. Viele halten Stalin für den Tod der Gegner seines Regimes verantwortlich, und der Mord an Leo Trotzki, Lenins revolutionärem Freund und einem der Führer der russischen Revolution und der antistalinistischen Bewegung, wurde ebenfalls von einem der Agenten von durchgeführt sein Regime.

Aufstieg zur Macht

1912 nahm Stalin am Parteitag in Prag teil und wurde in das Zentralkomitee der Bolschewiki gewählt. 1917, während Lenin und der Großteil der bolschewistischen Führung im Exil waren, war er Herausgeber der Prawda, der offiziellen Zeitung der Partei. Nach der Februarrevolution erhoben sich Stalin und die Redaktion zur Verteidigung von Kerenskys Provisorischer Regierung, und sie sagen, dass dies so weit ging, dass Stalin sich gelegentlich weigerte, Lenins Artikel zugunsten des Sturzes der Provisorischen Regierung zu veröffentlichen.

Im April 1917 hatte Stalin die dritthöchste Stimme und wurde in das Zentralkomitee gewählt, und später im Mai 1917 wurde er auch in das Politbüro des Zentralkomitees gewählt. Diese Titel blieben ihm bis zu seinem Lebensende. Vielen Berichten zufolge war Stalins Rolle am Tag der Oktoberrevolution sehr begrenzt. Einige andere Autoren (wie Adam Olam) behaupten, dass jedes Mitglied des Zentralkomitees an diesem Tag bestimmte Pflichten hatte.

Am 6. November 1918, dem ersten Jahrestag der Revolution, schrieb Stalin in der „Prawda“ über die Revolution und Trozki's Rolle: „Alle praktischen Arbeiten im Zusammenhang mit der Organisation des Aufstands wurden unter dem direkten Kommando von Genosse Trotzki, dem Leiter der Revolutionsarmee, durchgeführt Der Petrograder Sowjet. Man kann mit Gewissheit sagen, dass die Partei Genosse

Trotzki für die massive Anziehung von Soldaten auf die sowjetische Seite und die effektive Art und Weise der Organisation des Militärischen Revolutionskomitees im Grunde zu Dank verpflichtet ist. (Dieses Stück wurde 1934 in dem Buch "Oktoberrevolution" von Stalin veröffentlicht, aber 1949 aus der Sammlung von Stalins Werken entfernt).

Später im Jahr 1924 behauptete Stalin, dass es am Tag der Revolution das „Parteizentrum“ war, das die gesamte praktische Arbeit des Aufstands „befehligte“, und dass dieses Zentrum aus ihm selbst, Swerdlow, Dzhirensky, Uritsky und Babnov bestand. Es wurden jedoch keine Beweise für die Existenz eines solchen "Zentrums" geliefert, und wenn es so etwas gab, muss es unter dem Kommando des Militärrevolutionären Rates unter dem Kommando von Trotzki gestanden haben. Stalin war im russischen Bürgerkrieg und im sowjetisch-polnischen Krieg als politischer Kommissar an verschiedenen Fronten der Roten Armee präsent. Stalins erster Regierungsposten war „Volkskommissar für Nationenangelegenheiten“, den er von 1917 bis 1923 innehatte. Außerdem war er von 1919 bis 1922 Volkskommissar für Arbeiter- und Bauerninspektionen, von 1920 bis 1923 Mitglied des Revolutionären Militärrates und ab 1917 Mitglied des Zentralen Exekutivkomitees des Sowjetkongresses .

Kampagne gegen rechte und linke Opposition

Am 3. April 1922 wurde Stalin Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki), ein Posten, der später zum höchsten Posten des Landes wurde. Einige sagen, er habe sich zunächst geweigert, diese Position anzunehmen, und sie auf Drängen angenommen. Zu dieser Zeit galt der Generalsekretär nicht als wichtige Position, aber er bot Stalin ein großes Potenzial, die Partei mit seinen Anhängern zu füllen. Stalins Popularität in der Bolschewistischen Partei führte dazu, dass er viel politische Macht erlangte. Dies überraschte den sterbenden Lenin, der in seinen letzten Schriften die Beseitigung des „unanständigen“ Stalin forderte. Über die Gültigkeit dieses Dokuments wurde auf dem Parteitag abgestimmt und der Parteitag stimmte einstimmig dafür, es für ungültig zu erklären. Nach Lenins Tod im Januar 1924 wurde Stalin zusammen mit Kamenev und Sinowjew die praktische Führung der Partei. Sie standen ideologisch zwischen Trotzki links und Bucharin rechts. Während dieser Zeit gab Stalin die traditionelle bolschewistische Betonung der Weltrevolution auf und wandte sich

stattdessen einer Politik des „Sozialismus in einem Land“ zu, die Trotzki's Theorie der kontinuierlichen Revolution widersprach.

Im Kampf um die Führung war es eine vorher festgelegte Anforderung. Treue zu Lenin. Stalin organisierte Lenins Beerdigung und lobte Lenin in seiner Rede mit fast religiösen Titeln und drückte seine unerschütterliche Loyalität zu ihm aus. Trotzki war damals krank und es heißt, Stalin habe ihn bezüglich des Datums der Beerdigung angelogen, damit er nicht teilnehmen könne. Obwohl Trotzki Lenin in den frühen Tagen des Sowjetregimes am nächsten stand, verlor er letztendlich den Kampf gegen Stalin. Stalin machte sich die Tatsache zunutze, dass Trotzki sich kurz vor der Revolution den Bolschewiki angeschlossen hatte, und machte die Öffentlichkeit auf die vorrevolutionären Differenzen zwischen Trotzki und Lenin aufmerksam. Ein weiterer Grund für Stalins Aufstieg zur Macht war die Tatsache, dass Trotzki gegen die Veröffentlichung von Lenins Testament war. In diesem Testament diskutierte Lenin die Stärken und Schwächen von Stalin, Trotzki und anderen und schlug vor, dass eine kleine Gruppe ernannt werden sollte, um die Partei nach ihm zu führen.

Einer der wichtigsten Aspekte von Stalins Aufstieg zur Macht war die Art und Weise, wie er seine Rivalen teilte. Zunächst bildete er mit Zivoniev und Kamenev eine Troika gegen Trotzki. Als Trotzki gestürzt wurde, verbündete sich Stalin mit Bucharin und Rykow gegen Zivoniev und Kamenev (hier betonte er ihre Stimme gegen den Aufstand von 1917). Zivoniev und Kamenev wandten sich dann an Lenins Witwe Krupskaya und bildeten im Juli 1926 die Vereinigte Opposition. Auf dem 15. Parteitag 1927 wurden Trotzki und Zivonjew aus der Partei ausgeschlossen, und Kamenev verlor seinen Sitz im Zentralkomitee. Stalin wandte sich dann an die „rechte Opposition“ und seine ehemaligen Verbündeten Bucharin und Raikow.

Stalin verdankte seine Popularität seiner Darstellung als „Volksmann“ aus den armen Schichten. Das russische Volk hatte den Weltkrieg und den Bürgerkrieg satt, und Stalins Politik, sich auf den Aufbau des „Sozialismus in einem Land“ zu konzentrieren, hatte eine positive Antikriegsbotschaft. Später profitierte er von vielen, indem er die Gründung von Fraktionen verbot, weil praktisch niemand der Politik des Parteiführers entgegneten konnte. Bis 1928 (dem ersten Jahr der Fünfjahrespläne) war Stalin an der Spitze der Führung, und im folgenden Jahr wurde Trotzki wegen abweichender Meinung ins Exil geschickt. Stalin beseitigte dann

Bucharins rechte Opposition und vervollständigte seine Kontrolle über die Partei und das Land, indem er die Kollektivierung und Industrialisierung verteidigte. Die Popularität anderer sowjetischer Führer wie Sergei Kirow und die Rjutin-Affäre bewiesen jedoch, dass Stalin noch nicht die volle Macht erlangt hatte, und dies dauerte bis zur Großen Säuberung 1936-1938.

Stalins Geheimpolizei und Spionageaktivitäten

Die Macht der sowjetischen Geheimpolizei erreichte unter Stalin ihren Höhepunkt. Obwohl die sowjetische Geheimpolizei, die Tscheka (mehrere Geppo und Ogpo) zu Lenins Zeiten mächtig waren, erreichten sie ihren Höhepunkt zu Stalins Zeiten.

Stalin verstärkte auch die Aktivitäten der internationalen Geheimpolizei und des Auslandsgeheimdienstes. Unter seiner Führung wurden Geheimdienstnetzwerke in den wichtigsten Ländern der Welt aufgebaut: Deutschland (der berühmte Spionagering von Rutte Kapelle), Großbritannien, Frankreich, Japan und Amerika. Stalin sah keinen Unterschied zwischen Spionage, kommunistischer politischer Propaganda und staatlicher Gewalt und schrieb all dies dem NKWD zu. D (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten) Hinterlegung. Stalin nutzte für diese Zwecke auch die Bewegung der Dritten Internationale und sorgte stets dafür, dass die ausländischen kommunistischen Parteien der Sowjetunion und Stalin treu blieben.

Eines der ersten Beispiele von Stalins geheimpolizeilicher Arbeit im Ausland ereignete sich im Jahr 1940. Auf seinen Befehl hin tötete die Geheimpolizei Leo Trotzki in diesem Jahr in Mexiko.

Religion, Kultur und Kunst: Während der Zeit Stalins etablierte sich der künstlerische Stil des „sozialistischen Realismus“ in Malerei, Bildhauerei, Musik, Theaterstücken und Literatur. Viele frühere "revolutionäre" Stile wie Expressionismus, Abstraktion und Avantgarde-Empirismus wurden als "Formalismus" abgetan. Viele berühmte Künstlerpersönlichkeiten wurden unterdrückt und teilweise verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Menschen wie Isaac Babel, Wesold Meyerhold und Esip Mandelstam stammen aus dieser Serie.

Neue Figuren wie Arkady Gaidar, ein Kinderbuchautor, entwickelten sich und wurden populär, und aus dem vorrevolutionären Russland wie Konstantin Stanislavsky tauchten auf. Einige Ex-Immigranten kehrten in die Sowjetunion

zurück. darunter Alexei Tolstoi im Jahr 1925, Alexander Kuprin im Jahr 1936 und Alexander Vertinsky im Jahr 1943.

Die berühmte russische Dichterin Anna Achmatowa stand unter Druck, wurde aber nie festgenommen. Ihr erster Ehemann, Nikolai Gumilev (Dichter und Soldat), wurde 1921 erschossen, und ihr Sohn Lev Gumilev (Historiker) war zwei Jahrzehnte lang im Gulag inhaftiert.

Es ist fraglich, wie sehr Stalin persönlich in die Angelegenheiten involviert war, aber sicherlich hatte er in kulturellen Fragen wie in allem anderen das Sagen, und in vielen Fällen war sein Wort das letzte Wort.

Wie im Rest von Stalins Leben gibt es persönliche Macken. Michail Bulgakow zum Beispiel, ein berühmter Schriftsteller und Dramatiker, wurde immer unterdrückt und seine Arbeit führte sogar zu Armut, aber nach einer persönlichen Bitte von Stalin durfte er wieder arbeiten. Sein Stück Tage der Turbinen, dessen Protagonisten eine antibolschewistische Familie war, die im Bürgerkrieg gefangen war, wurde schließlich im Moskauer Kunsttheater aufgeführt und lief ein Jahrzehnt lang ununterbrochen.

Es heißt, Stalins Lieblingsroman sei „Pharao“ des polnischen Autors Boleslaw Prusz gewesen. Dies ist ein historischer Roman über die Mechanismen politischer Macht. Einige Leute haben auf die Ähnlichkeiten zwischen diesem Roman und dem Film hingewiesen, den Eisenstein gemacht hat (Ivan Makhov).

In der Architektur ersetzte der stalinistische imperiale Stil (der ein aktualisierter Neoklassizismus in sehr großem Maßstab war, der mit den sieben Wolkenkratzern von Moskau in Verbindung gebracht wurde) den Konstruktivismus der 1920er Jahre.

Stalins Rolle in Bezug auf die russisch-orthodoxe Kirche ist umstritten und kompliziert. Die anhaltende Repression in den 30er Jahren führte fast zur Auflösung der Kirche. Bis 1939 war die Zahl der aktiven Kirchen (die 1917 etwa 54.000 betrug) auf einige Hundert gesunken, und Zehntausende von Priestern und Nonnen waren verhaftet worden. Aber im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche als patriotische Organisation wiederbelebt. Kirchen wurden unter Chruschtschow erneut unterdrückt. Die Akzeptanz der Sowjetregierung und der Person Stalins durch die

russisch-orthodoxe Kirche führte zur Abspaltung dieser Kirche von der orthodoxen Kirche außerhalb dieses Landes, die bis heute besteht.

Auch andere Religionen in der Sowjetunion, wie die römisch-katholische Kirche, Baptisten, der Islam, Buddhismus, das Judentum usw., waren mit ähnlichen Problemen und Repressionen konfrontiert. Tausende Mönche und religiöse Menschen wurden verhaftet und Hunderte von Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempeln und anderen religiösen Stätten zerstört

Der Zweite Weltkrieg

Nachdem die sowjetischen Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich in Moskau über einen Verteidigungsvertrag gescheitert waren, wandte sich Stalin an Hitler und unterzeichnete einen Pakt mit ihm. In einer berühmten Rede am 19. August 1939 bereitete er seine Kameraden auf diese große Wende in der sowjetischen Politik vor, und schließlich wurde der Molotow-Ribbentrop-Pakt mit Nazi-Deutschland unterzeichnet. Victor Suworow, ein umstrittener russischer Schriftsteller, der in England lebt, behauptet, Stalin habe in dieser Rede erklärt, dass der Krieg die beste Gelegenheit sei, sowohl die westlichen Regierungen als auch Nazideutschland zu schwächen, und dass Deutschland bereit sei, „sowjetisiert“ zu werden. Es gibt kein Dokument zu dieser Behauptung.

Obwohl der Molotow-Ribbentrop-Pakt offiziell nur ein Nichtbesetzungsversprechen war, enthielt er auch eine Geheimklausel, die Mitteleuropa in zwei Kontrollzonen zwischen den beiden Mächten aufteilte. Die Sowjetunion sollte den östlichen Teil Polens (hauptsächlich von Ukrainern und Weißrussen bewohnt) sowie Litauen, Lettland, Estland und Finnland übernehmen. Eine weitere Geheimklausel betraf Bessarabien, einen Teil Rumäniens, der an die Sowjetunion angegliedert werden sollte.

Am 1. September 1939 begann Deutschland mit der Besetzung Polens den Zweiten Weltkrieg. Also beschloss Stalin einzugreifen und am 17. September besetzte die Rote Armee Ostpolen und die baltischen Staaten.

Im November 1939 schickte Stalin Truppen an die finnische Grenze, um einen Krieg zu beginnen. Der Winterkrieg zwischen der Sowjetunion und Finnland stellte sich als schwieriger heraus, als Stalin dachte, und die Sowjets erlitten viele Verluste. Die Sowjets gewannen schließlich im März 1940, aber die Probleme und

Beschränkungen der sowjetischen Armee wurden dem Rest der Welt, insbesondere Deutschland, offengelegt.

Am 5. März 1940 befahl die sowjetische Führung die Hinrichtung von mehr als 25.700 polnischen „nationalistischen und konterrevolutionären“ Aktivisten in Teilen der ukrainischen und weißrussischen Republik (die vom polnischen Territorium an die Sowjetunion annektiert wurden). Dies ist als das Massaker von Katyn bekannt.

Im Juni 1941 verletzte Hitler den Molotow-Ribbentrop-Pakt und besetzte im Unternehmen Barbarossa einen Teil des Territoriums der Sowjetunion. Obwohl Stalin einen Krieg mit Deutschland für möglich hielt, war er nicht so schnell bereit für eine Besetzung. Victor Suworow hat diesbezüglich eine andere Meinung. Er behauptet, Stalin habe sich seit den späten 1930er Jahren vorbereitet und im Sommer 1941 beschlossen, Deutschland zu besetzen. Daher glaubt Suworow, dass Hitlers Angriff eine Art "Präventivaktion" war. Diese Theorie wurde von Igor Bonich, Mikhail Meltoykov und Edward Radzinski akzeptiert, aber die meisten westlichen Historiker stimmen ihr nicht zu.

Aber Hitler hatte nie die Absicht, sich auf den Nichtangriffspakt einzulassen, weil er Russland als einen Ort betrachtete, an dem sich Deutschland öffnen konnte.

Es brauchte auch russische Agrarprodukte und Brennstoffressourcen. Während des gesamten Krieges bezog Hitler Ressourcen aus den von ihm eroberten Ländern.

In seinen Memoiren sagt General Feder von Beck, dass die deutsche Armee auf den sowjetischen Angriff auf die deutschen Streitkräfte in Polen vollständig vorbereitet war und diesen Angriff bis spätestens 1942 erwartete. Der tödliche Kampf gegen den Faschismus forderte das Leben von 27 Millionen Sowjetmenschen.

Seit fast einem halben Jahrhundert ranken sich Geschichten und Legenden um ein mysteriöses Gebäude namens „Special Building No. 1“. In diesem Zusammenhang gibt es Gespräche über die Existenz eines unterirdischen Palastes, mehrerer Labors, Tunnels und geheimer Räume. Schließlich wurde das Geheimnis dieses unterirdischen Gebäudes nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gelüftet. Dieses Gebäude war der Unterschlupf des sowjetischen Führers „Joseph Stalin“, der in der Stadt „Samarra“ in einer Tiefe von 37 Metern gebaut wurde und jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Tod

Stalin starb am 5. März 1953, was zu einer Krise im Büro der politischen Partei führte und schließlich Nikita Chruschtschow an die Macht kam. Die Todesursache Stalins nach 60 Jahren wurde im 11-seitigen Stalin-Autopsiebericht bekannt gegeben, in dem festgestellt wurde, dass der ehemalige sowjetische Führer eines natürlichen Todes und Erstickung aufgrund eines Schlaganfalls starb. Sein Todesbericht wurde bis März 2013 in der Schatzkammer des Staatsarchivs für soziale und politische Geschichte Russlands aufbewahrt, und diesem Bericht zufolge starb Stalin eines natürlichen Todes. In diesem Bericht heißt es, dass der Schlaganfall, der zu seinem Tod führte, am 1. März 1953 auftrat und er in der Nacht vor dem Schlaganfall Alkohol konsumierte. Am Leichnam des ehemaligen sowjetischen Führers wurde einen Tag nach seinem Tod eine Autopsie durchgeführt. Laut diesem Bericht litt der 74-jährige Stalin an Bluthochdruck und Arterienverkalkung in Gehirn und Herz, und seine Leber war so verfettet, dass sie am Rande einer Zirrhose stand. Ein Schlaganfall auf der linken Seite von Stalins Gehirn zusammen mit Magenblutungen ließ ihn ersticken.[5] Es gibt verschiedene Berichte darüber, dass Stalin von seinem Sohn Nikita Chruschtschow oder seinem persönlichen Leibwächter getötet wurde.

US-Botschafter Avrel Harriman sagt über Stalin:

Es fällt mir schwer, den Respekt und das Wohlwollen, das er mir persönlich entgegengebracht hat, mit der brutalen Brutalität seiner Reinigungsprogramme in Einklang zu bringen. Wer ihn nicht persönlich kannte, sah in ihm einen tyrannischen Diktator. Aber ich sah auch die andere Seite seines Charakters – seine außergewöhnliche Intelligenz, seine erstaunliche Liebe zum Detail, seine Klugheit und seine Fähigkeit, zumindest während der Kriegsjahre ein hohes menschliches Feingefühl zu zeigen. Ich fand ihn besser informiert als Roosevelt, realistischer als Churchill und vielleicht in mancher Hinsicht der effektivste Kriegsführer. Ich muss zugeben, dass er einer der mysteriösesten und widersprüchlichsten Charaktere bleibt, die ich je getroffen habe, und ich überlasse das endgültige Urteil der Geschichte.

Ergebnis:

Der Faschismus wurde in der Populärkultur nach der Niederlage staatsorientierter Kräfte im Zweiten Weltkrieg weithin kritisiert. Die Bemühungen faschistischer Regierungen, die Arbeitslosigkeit zu verringern, eine starke Regierung und das Eingreifen dieser Regierung in alle Angelegenheiten dienen der Wahrung nationaler Interessen. Andererseits wollte Hitler dem deutschen Volk in Osteuropa einen lebenswichtigen Raum bieten, weil man dachte, Deutschland habe geografisch nicht genügend Ressourcen für seine Bevölkerung. Hitlers aggressive Außenpolitik, die sich auf dieses Thema bezog, gilt als Hauptgrund für den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Europa. Er rüstete Deutschland im großen Stil auf, Hitlers feurige Reden in Bierhallen steigerten seine Popularität. Als Demagoge verwendet er in seinen Reden populistische Themen, unter anderem macht er diejenigen zum Sündenbock, die er als Ursache für die schwierige wirtschaftliche Situation seiner Zuhörer bezeichnet. Hitler nutzte bei seinen öffentlichen Reden seinen persönlichen Charme und sein Verständnis für den psychologischen Zustand der Menge zu seinem Vorteil. Historiker haben die hypnotische Wirkung seiner Beredsamkeit auf eine Menschenmenge während einer Rede und seine Augen auf eine kleine Menschenmenge festgestellt. Als er und Mussolini an die Macht kamen, versprachen sie heimlich, die Arbeiter besser zu behandeln; Aber ihre Versprechen erfüllten sich nicht, weil ihre Regime die soziale Zusammensetzung nicht veränderten und dieselbe herrschende Klasse an der Spitze der Angelegenheiten blieb. In Deutschland und Italien unterstützte und wurde mit Ausnahme einiger weniger der Rest der Klasse die faschistische Regierung. Es dauerte nicht lange, bis Millionen Deutsche ihre Bereitschaft erklärten, dem Führer zu folgen. Wer an der neuen Ideologie zweifelte, floh entweder aus dem Land oder schwieg. Seine Popularität verdankte Stalin auch seiner Darstellung als „Volksmann“ aus den armen Schichten. Das russische Volk hatte den Weltkrieg und den Bürgerkrieg satt, und Stalins Politik, sich auf den Aufbau des „Sozialismus in einem Land“ zu konzentrieren, hatte eine positive Antikriegsbotschaft. Später profitierte er davon, die Bildung von Fraktionen zu verbieten, da praktisch niemand der Politik des Parteiführers entgegentreten konnte. Und einer der wichtigen Aspekte von Stalins Aufstieg zur Macht war die Art und Weise, wie er seine Rivalen spaltete. Zunächst bildete er mit Zivoniev und Kamenev eine Troika gegen Trotzki. Als Trotzki gestürzt wurde, verbündete sich Stalin mit Bucharin und Rykow gegen Zivuniev und Kamenev (hier betonte er ihre Stimme gegen den Aufstand von 1917).

GODMENT

MAHAN KAVEH